

13/09/2024

ObServe V9

Systeme intégré de gestion de données de pêche à la senne et à la palangre

Manuel de l'utilisateur

Pascal CAUQUIL

OB7, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT

Table des matières

1	INTRODUCTION	4
2	GLOSSAIRE	6
2.1	GENERAL	6
2.2	SPECIFIQUE A LA PECHE A LA SENNE	7
2.3	SPECIFIQUE A LA PECHE A LA PALANGRE	8
2.4	GRANDS PRINCIPES	10
2.4.1	<i>Regroupement des données d'observation et données du port sous un même identifiant marée</i>	10
2.4.2	<i>Travail connecté ou déconnecté</i>	11
3	INSTALLATION	13
4	LANCEMENT DE L'APPLICATION ET PREMIERS PAS	13
4.1	DEMARRAGE	13
4.1.1	<i>Cas d'un premier démarrage</i>	13
4.1.2	<i>Cas d'un démarrage successif</i>	14
4.2	ORGANISATION GENERALE DE L'INTERFACE	15
5	MANIPULATIONS COMMUNES A TOUS LES TYPES DE DONNEES	15
5.1	CREATION D'UNE ESPACE DE TRAVAIL VIERGE, LOCAL, AUTONOME	15
5.1.1	<i>Initialisation via une connexion au serveur d'un organisme</i>	17
5.1.2	<i>Initialisation via une fichier *.sql.gz</i>	17
6	UTILISATION DE L'ARBRE DE NAVIGATION	18
6.1	PRINCIPE	18
6.2	EN PRATIQUE	19
6.3	CONSULTATION D'UNE MAREE	22
6.4	INTERPRETATION DES STATISTIQUES	22
6.4.1	<i>Statistiques sur une marée PS</i>	23
6.4.2	<i>Statistiques sur une marée LL</i>	24
6.5	UTILISATION SUR UNE BASE CENTRALE	25
6.6	UTILISATION SUR UNE BASE LOCALE	25
6.6.1	<i>Obtenir l'espace de travail le plus adapté à son activité</i>	25
6.6.2	<i>Création d'une marée</i>	26
7	UTILISATION DES FORMULAIRES	26
7.1	DEVERROUILLAGE ET VERROUILLAGE DES FORMULAIRES	26
7.1.1	<i>Principe</i>	26
7.1.2	<i>En création de donnée</i>	26
7.1.3	<i>En modification de donnée</i>	27
7.2	LISTES DEROLANTES	27
7.3	DATES	28
7.4	COORDONNEES GEOGRAPHIQUES	28
8	CREATION D'UNE MAREE	29
8.1	CREATION D'UNE MAREE SENNE	29
8.1.1	<i>Configuration de l'arbre</i>	29
8.1.2	<i>Détails concernant l'onglet 'Caractéristiques générales'</i>	30
8.1.3	<i>Activation des données d'observation</i>	31
8.1.4	<i>Activation des données de livre de bord et associées</i>	31
8.2	CREATION D'UNE MAREE PALANGRE	33
8.2.1	<i>Configuration de l'arbre</i>	33
8.2.2	<i>Détails concernant l'onglet 'Caractéristiques générales'</i>	34
8.2.3	<i>Activation des données d'observation</i>	35
8.2.4	<i>Activation des données de livre de bord et associées</i>	36

8.3	RENSEIGNER L'ÉQUIPEMENT DU BATEAU	37
9	COMMENT SAISIR LES DONNEES D'OBSERVATION SENNE ?	38
9.1	PREREQUIS	38
9.2	CREATION D'UNE PREMIERE ROUTE	38
9.3	CREATION D'UNE ACTIVITE	38
9.3.1	<i>Accès au formulaire</i>	38
9.3.2	<i>Onglet Caractéristiques générales</i>	38
9.3.3	<i>Onglet Mesures</i>	40
9.3.4	<i>Onglet Systèmes observés</i>	40
9.4	ASSOCIER FOB (FAD, LOG)	41
10	COMMENT SAISIR LES LIVRES DE BORD ET DONNEES ASSOCIEES SENNE ?	41
10.1	PREREQUIS	41
10.2	SAISIR LE LIVRE DE BORD	41
10.2.1	<i>Création d'une route</i>	41
10.2.2	<i>Création d'une activité</i>	42
10.2.3	<i>Saisir les captures d'une calée</i>	45
10.2.4	<i>Saisir un objet flottant</i>	48
10.3	SAISIR LE PLAN DE CUVES	48
10.4	SAISIR LE BON DE DEBARQUEMENT DU CONSIGNATAIRE	51
10.5	SAISIR LES ECHANTILLONS FAITS AU PORT	53
10.6	SAISIR L'ENQUETE DES VENTES SUR LE MARCHÉ LOCAL (FAUX-POISSON)	53
11	COMMENT SAISIR UN OBJET FLOTTANT (FOB) ET SA OU SES BALISES EMETTRICES ?	53
11.1	PREAMBULE	53
11.2	DEFINITION D'UN FOB	53
11.3	CREATION DE L'OBJET FLOTTANT	54
11.4	ONGLET CARACTERISTIQUES GENERALES	55
11.5	ONGLET MATERIAUX	56
11.5.1	<i>Principe</i>	56
11.5.2	<i>Typologie CECOFAD</i>	58
11.5.3	<i>En arrivant</i>	59
11.5.4	<i>En partant</i>	59
11.5.5	<i>Autres propriétés</i>	60
11.5.6	<i>Recopie de colonnes</i>	61
11.6	ONGLET BALISE	61
11.7	FORMULAIRES SECONDAIRES	62
11.7.1	<i>Estimation du banc objet</i>	62
11.7.2	<i>Faune observée</i>	63
11.8	OBSERVATION DE PLUSIEURS FOBs LORS D'UNE MEME ACTIVITE	63
11.8.1	<i>Saisie d'une estimation banc objet</i>	64
11.8.2	<i>Associer une calée</i>	64
11.9	UTILISER LE SYSTEME DE FOBs PREDEFINIS	64
11.9.1	<i>Principe</i>	64
11.9.2	<i>Enregistrement d'un modèle</i>	65
11.9.3	<i>Réutilisation d'un modèle</i>	66
11.9.4	<i>Gestion des modèles</i>	66
12	COMMENT SAISIR LES DONNEES D'OBSERVATION PALANGRE ?	67
12.1	PREREQUIS	67
12.2	CREATION D'UNE PREMIERE ACTIVITE	67
12.3	SAISIE DES INFORMATIONS DE L'OPERATION DE PECHE	70
12.3.1	<i>Filage et virage</i>	70
12.3.2	<i>Caractéristiques</i>	71
12.4	MODELISATION DE LA PALANGRE	72
12.5	DEFINIR LA COMPOSITION GLOBALE DE LA PALANGRE	72

12.6	DEFINIR LE SCHEMA DE PALANGRE	74
12.6.1	<i>Trois niveaux possibles de définition du schéma</i>	74
12.6.2	<i>Utiliser le système de modèles pour définir les longueurs d'orins</i>	75
12.6.3	<i>Générer le schéma de palangre</i>	76
12.6.4	<i>Compléter le schéma de palangre avec des détails sur les avançons</i>	80
12.7	DEFINIR DES CAPTURES	81
12.7.1	<i>Saisir des captures</i>	81
12.7.2	<i>Localiser les captures sur le schéma de palangre</i>	83
12.7.3	<i>Saisir des TDR.....</i>	83
12.7.4	<i>Localiser des TDR sur le schéma de palangre</i>	83
12.8	PASSER A L'ACTIVITE SUIVANTE	84
12.9	FINALISER LA MAREE	84
13	COMMENT SAISIR LES LIVRES DE BORD ET DONNEES ASSOCIEES PALANGRE ?	85
13.1	PREREQUIS	85
13.2	SAISIR LE LIVRE DE BORD	86
13.2.1	<i>Saisie d'une activité</i>	87
13.2.2	<i>Saisie du détail de l'opération de pêche</i>	88
13.2.3	<i>Composition globale</i>	91
13.2.4	<i>Activités suivantes</i>	93
13.3	SAISIR LES ECHANTILLONS.....	93
13.4	SAISIR LES LOTS DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT	94
13.4.1	<i>Onglet Caractéristiques : Débarquement ou transbordement ?.....</i>	95
13.4.2	<i>Autres champs disponibles</i>	97
13.5	ONGLET DONNEES	97
13.6	DEPLACEMENTS DES ECHANTILLONS DU NIVEAU MAREE AU NIVEAU OPERATION DE PECHE	99
13.7	DEPLACEMENT DES ECHANTILLONS D'UNE OPERATION DE PECHE AU NIVEAU DE LA MAREE	99
14	OPERATIONS POUR UTILISATEURS EXPERTS.....	99
14.1	MODIFICATION DE L'IDENTIFIANT TECHNIQUE D'UNE MAREE	99
14.1.1	<i>Contexte.....</i>	99
14.1.2	<i>Solution.....</i>	100
14.2	IMPORT DE DONNEES ISSUES D'AVDTH.....	103
14.2.1	<i>Principe</i>	103
14.2.2	<i>Génération d'un espace de travail vierge</i>	104
14.2.3	<i>Importation du fichier AVDTH dans l'espace de travail</i>	104
15	DESCRIPTION DES ALGORITHMES METIER.....	108
15.1	POIDS PONDERE DES CALEES DANS LES CUVES ECHANTILLONNEES	108
15.1.1	<i>Qu'est-ce que le poids pondéré ?.....</i>	108
15.1.2	<i>Cas particulier des canneurs de Dakar.....</i>	109
15.1.3	<i>Liste des espèces prises en compte</i>	109
15.1.4	<i>Saisir ou faire calculer le poids pondéré ?.....</i>	109

1 Introduction

ObServe est un système d'information destiné à la gestion de données statistiques de pêches. Il supporte les domaines suivants :

Pêche à la senne :

- Données d'observation embarquées (données d'observateurs scientifiques ou résultats d'analyses de données EMS)
- Livres de bord (activités, captures, objets flottants)
- Plans de cuves
- Bons de débarquement et de transbordement
- Enquêtes au port sur les ventes sur les marchés locaux
- Échantillonnages au port

Pêche à la palangre :

- Données d'observation embarquées (données d'auto-échantillonnage, d'observateurs scientifiques et données de marées scientifiques)
- Livres de bord
- Bons de débarquement et de transbordement
- Échantillonnages en mer et au port

Il a été conçu au sein de l'Ob7, une équipe de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en charge du suivi de la pêche tropicale française. Il est développé sous licence libre GNU Public licence. A ce titre, sa réutilisation par d'autres organismes est permise.

Le système est composé d'une base de données centrale (sous serveur PostgreSQL), d'un logiciel d'édition et de consultation, et de mécanismes de synchronisation entre le logiciel et le dépôt central. La version 5 a introduit un module serveur de service web qui s'intercale entre la base centrale et les instances du logiciel d'édition dans le but de permettre une utilisation à large échelle. Depuis la version 9, ce service web a été enrichi avec de nouveaux services ouverts à des clients logiciels tierce-partie, ce qui permet à ces derniers de consulter et d'éditer eux aussi les données d'une base centrale ObServe, tout en garantissant la sécurité de cette dernière.

Le logiciel est multiplateforme : développé en Java, il fonctionne sous MS Windows, Linux et MacOS (toutes versions). Il est prévu pour fonctionner sur ordinateurs de bureau et portables.

Le logiciel est fondé sur les principes suivants :

- Faire emprunter à l'information le chemin le plus court entre l'observation *in situ* et son archivage électronique, en limitant les étapes de transformations intermédiaires.
- Pouvoir être utilisé à bord, de sorte à assurer l'acquisition informatique de l'information au plus près de l'événement.
- Pouvoir être utilisé à terre.
- Pouvoir fonctionner en modes connecté ou déconnecté, de façon à s'adapter aux environnements avec une connectivité limitée ou inexistante.
- Vérifier et contraindre les saisies par un ensemble de contrôles et signaler les erreurs potentielles à l'utilisateur le plus précocement possible, pour optimiser les chances de

correction. A ce titre les contrôles sont exécutés en temps réel, ce qui permet au saisisseur de corriger ses erreurs au moment même de la saisie,

- Empêcher la modification intempestive des données. Dans ce but la modification des données déjà saisies est encadrée par un système de garde-fou.

Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux et ne couvre par conséquent que l'utilisation du logiciel comme outil de saisie. Les fonctions d'administration des données sont décrites dans le manuel de l'administrateur.

2 Glossaire

2.1 Général

UI, GUI ou interface graphique : Logiciel ObServe, qui propose à l'utilisateur un moyen graphique pour interagir avec la base de données. Le logiciel se veut pratique d'utilisation.

Base de données : module informatique invisible de l'utilisateur, chargé d'enregistrer de façon pérenne – même lorsque l'on éteint l'ordinateur – les données saisies par l'utilisateur. Elle est chargée de conserver les données en sécurité et d'assurer leur intégrité en toutes circonstances. La base de données n'est pas intelligible pour un utilisateur profane et nécessite d'être accompagnée d'interface graphique pour être facilement exploitée.

Données de référence (référentiel) et données thématiques : Les bases de données d'ObServe contiennent deux sous-ensembles de données :

- les données thématiques ou données métier,
- les données de référence.

Les données thématiques sont celles saisies par les utilisateurs. Elles représentent le fruit du travail de l'observateur, et de la collecte des données au port.

Pour assurer leur intégrité, ainsi que leur homogénéité avec les données d'autres marées, les données thématiques font appel à des listes de codes communes : les données de référence. Par exemple la liste des codes espèces, des codes bateaux et des catégories de poids de thon font partie des données de référence. Elles sont stables et présentes dans toutes les bases de données ObServe, bases locales comme bases centrales.

Dans ObServe, certaines données de référence sont mutualisées entre les données [PS] et [LL]. D'autres sont spécifiques à chaque domaine. De même, au sein d'un domaine, certaines données de référence sont mutualisées entre plusieurs de ses sous-domaines (par exemple entre les données d'observation, le livre de bord et les échantillons), et d'autres sont réservées à une sous-domaine particulier. La mutualisation des listes de référence a été faite chaque fois que cela a été possible et pertinent.

PS : Purse seine ou senne tournante, métier de pêche faisant usage d'une senne, c'est-à-dire un filet cylindrique

LL : Longline ou palangre, métier de pêche faisant usage d'une palangre, c'est-à-dire une ligne (généralement de plusieurs kilomètres) sur laquelle s'enchaînent de nombreux hameçon. On distingue la palangre de fond et la palangre de surface dérivante.

Programme : Un programme est une unité de regroupement de marées. Un programme est caractérisé par :

- Des critères objectifs :
 - Domaine – senne ou palangre (un programme senne ne peut pas contenir de marées palangre et inversement),
 - Sous-domaine – données d'observation ou données du port
 - Organisme maître d'œuvre et sa nationalité,
 - Plage temporelle.

- Des critères arbitraires, laissés à la discrétion des gestionnaires :
 - bailleur de fonds,
 - zones géographiques,
 - pays,
 - protocole d'observation particulier,
 - etc.

Marée : Une marée est une période passée en mer par un bateau, définie par un départ et un retour au port (et non pas par les dates d'embarquement et de débarquement de l'observateur, qui peuvent être différentes). Une marée peut-être rattachée au minimum à un programme, et au maximum à deux programmes :

- Un programme de données d'observation, si elle a été observée,
- Un programme de données port, si elle a été enquêtée à l'arrivée du bateau.

Une marée est ensuite constituée d'une ou plusieurs routes.

Activité : Une activité est une observation de l'activité du bateau à un moment donné. En senne, une activité est rattachée à une route (journée), et est caractérisée par un horaire. En palangre elle est directement associée à la marée et est caractérisée par une date et un horaire.

Dans les données d'observation embarquée, une activité est consignée par l'observateur et représente le point de vue de celui-ci. Dans les données port une activité est issue du logbook ; elle a été consignée par l'équipage et représente le point de vue de ce dernier.

2.2 Spécifique à la pêche à la senne

Route : Une route est une journée d'observation. Elle est caractérisée par la date du jour observé. Une route est rattachée à une et une seule marée, et est constituée de plusieurs activités.

Exemple 1 : Si une marée a duré 40 jours et a été observée en intégralité, dans ObServe elle doit contenir 40 routes.

Exemple 2 : Si une marée a duré 45 jours et a été observée du dixième au trentième jour, dans ObServe elle doit contenir 21 routes.

Activité senne : Une activité est rattachée à une et une seule route, et contient :

- zéro à plusieurs notification(s) de rencontre de dispositif de concentration de poisson (DCP ou FAD),
- zéro à plusieurs rencontres/systèmes observés, servant à caractériser le contexte,
- zéro ou une opération de pêche (calée), avec ses détails de prises et d'échantillonnage.

Seule une activité de type « Pêche » peut recevoir une calée.

Calée : En pêche à la senne, terme consacré pour nommer une opération de pêche. Une calée s'étire dans le temps (c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par un horodatage de début et un horodatage de fin) mais est considérée ponctuelle spatialement (une seule position). Elle ne peut être rattachée qu'à une activité de type « Pêche », et peut contenir :

- zéro ou une estimation de banc avant calée, déterminée grâce à l'instrumentation le cas échéant,
- zéro à plusieurs captures de thons, éventuellement assorties de rejets,
- zéro à plusieurs échantillons de taille et/ou de poids de thons,
- zéro à plusieurs captures de faune associée,
- zéro à plusieurs échantillons de taille et/ou poids de faune associée.

Objet Flottant, FOB : Un objet flottant, ou FOB, est un objet visible ou pas en surface, autour duquel les poissons viennent se regrouper, et qui joue un rôle important dans la stratégie des pêcheurs au thon. Un objet flottant peut être naturel ou artificiel. S'il est artificiel, il peut être issu d'activités humaines diverses (en provenance des côtes, abandonné par un bateau) ou avoir été mis à l'eau par un équipage de pêche au thon, dans le but spécifique d'agrèger les thons. Dans ce cas l'objet flottant est plus spécifiquement appelé DCP (Dispositif de Concentration de Poisson) ou FAD (Fish Agregating Device). Un FAD est, de plus, généralement équipé d'une balise émettrice localisable par GPS + réseau data satellitaire. Depuis la version 7 d'ObServe, la gestion des FOB/FAD a été revue pour se conformer à la typologie hiérarchique CECOFAD issue du projet de recherche éponyme.

Dans ObServe un objet flottant est rattaché à une et une seule activité.

Système observé : Un système observé est une situation rencontrée pouvant indiquer la présence de thons. Ce peut être la présence d'oiseaux, d'autres bateaux, d'épaves, etc. A une activité peut être rattaché zéro, un ou plusieurs systèmes observés.

C'est la combinaison des systèmes observés associés à une activité de type « Pêche » qui permet au logiciel de déterminer automatiquement le type de banc (libre ou objet) sur lequel l'éventuelle calée associée a été faite. L'exactitude et la complétude de cette information sur les activités de pêche est donc capitale pour que le type de banc soit correctement déterminé par l'algorithme.

2.3 Spécifique à la pêche à la palangre

Activité palangre : Une activité est rattachée à une et une seule marée, et contient :

- zéro à plusieurs rencontres/systèmes observés,
- zéro à plusieurs capteurs utilisés,
- zéro ou une opération de pêche (équivalent d'une [PS] calée).

ObServe n'impose rien quant à la fréquence des observations (i.e. des activités). Elle peut aller d'une activité par minute, à plusieurs heures sans saisie d'activité. Néanmoins la fréquence minimum à respecter est généralement spécifiée par le protocole d'observation imposé par l'organisme maître d'ouvrage du programme d'observation.

Opération de pêche : En palangre une opération de pêche s'étire dans le temps (c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par un horodatage de début et un horodatage de fin) et dans l'espace (elle est caractérisée par 4 positions qui forment une boîte englobante et donnent une idée de la surface balayée par la palangre durant son temps de dérive). Elle ne peut être rattachée qu'à une activité de type « Opération de pêche », et peut contenir :

- des caractéristiques de filage, de virage et des caractéristiques générales,

- zéro à plusieurs paramètres de définition globale (en proportions) de la structure de la palangre,
- zéro ou une définition du schéma de palangre,
- zéro à plusieurs captures, éventuellement géolocalisées sur le schéma de palangre s'il a été défini,
- zéro à plusieurs enregistreurs de profondeur, éventuellement géolocalisées sur le schéma de palangre s'il a été défini.

2.4 Grands principes

2.4.1 Regroupement des données d'observation et données du port sous un même identifiant marée

Le logiciel est organisé autour de la notion de marée : c'est l'unité de données la plus générale, sous laquelle viennent de greffer toutes les autres informations métier, qu'il s'agisse de données acquises par un observateur en mer, ou celles saisies par les techniciens en charge des données obtenues au port.

La première chose à faire lorsque l'on débute un travail sous ObServe est généralement de créer une marée. Créer une marée revient à renseigner ses informations de base :

- bateau,
- dates de départ et d'arrivée,
- port de départ et d'arrivée,
- identité du capitaine,
- équipements présents à bord du bateau.

Ce sont des informations intrinsèques à la marée, communes aux données d'observation et données du port.

En arrière-plan, lorsque l'on valide la création de la marée, le système lui attribue un identifiant technique. L'utilisateur n'a pas à connaître cet identifiant, même si un menu de l'UI permet au besoin de l'afficher.

Le logiciel est conçu avec l'idée que données d'observation et données du port d'une même marée peuvent, et devraient, être saisies sous le même identifiant de marée.

- ▼ 08/07/2022 – 02/08/2022 – FRANCHE TERRE – 889 – (e:0 – or:26 – lr:0 – l:0 – s:0 – w:0 – mb:0 – mv:0 – ms:0)
 - Équipement du bateau (0)
 - ▶ Observations embarquées (26)
 - Livre de bord et données associées
 - Débarquement (0)
 - Marché local

Figure 1 - Un enregistrement marée PS, avec toutes les données afférentes qui lui sont rattachées

- ▼ 23/07/2022 – 02/08/2022 – SAINTE MARIE – 955 – (e:0 – oa:10 – ost:10 – la:0 – lst:0 – las:0 – s:0 – l:0)
 - Équipement du bateau (0)
 - ▶ Observations (oa:10 – ost:10)
 - Livre de bord (la:0 – lst:0 – las:0)
 - Échantillons (0)
 - Débarquements et transbordements (0)

Figure 2 - Un enregistrement marée LL, avec toutes les données afférentes qui lui sont rattachées

Toutefois, les réalités du terrain font que données d'observation et données du port seront, la plupart du temps, initialement saisies sous des identifiants marée différents :

- L'observateur créera une marée alors qu'il est à bord, et y saisira ses données d'observation,
- Les techniciens de saisie des données du port devront acquérir leurs données alors qu'ils ne seront pas en possession des données – et de la marée – créées par

l'observateur. Il devront donc eux aussi créer une marée – et donc un identifiant marée – de leur côté.

Considérant ceci, le logiciel propose des fonctions de déplacement de groupes de données qui permettent de remembrer *a posteriori*, sous un même identifiant marée, des données saisies séparément.

Figure 3 - Un menu contextuel permet de déplacer des groupes de données d'une marée à une autre

On utilisera ces fonctionnalités pour, par exemple, déplacer les données d'observation sous l'identifiant marée sous lequel ont été saisies les données du port, ou inversement.

2.4.2 Travail connecté ou déconnecté

Le logiciel dispose de deux modes de fonctionnement :

- En ligne
- Autonome

En mode en ligne le logiciel ne stocke aucune des informations saisies sur le poste de travail : Il est connecté à une base de données centralisée au travers d'Internet. Dans cette configuration il affiche tout le contenu de cette base de données distante (qui peut représenter un nombre important de marées). De même, toute action d'enregistrement ou de modification de données est fait directement sur la base distante. Ce mode de fonctionnement est pratique lorsqu'une connexion Internet rapide et fiable est disponible.

Lorsque qu'une connexion Internet est peu fiable ou inexistante, par exemple à bord des bateaux ou dans un bureau mal desservi par le réseau, on utilisera le logiciel en mode autonome (ou mode déconnecté) :

Figure 4 - Menu de changement de la source de données permettant de passer d'une base distante à une base locale et vice-versa

En mode autonome aucune connexion Internet n'est requise, et le logiciel affiche uniquement les marées de sa base de données locale (ce qui représente peu de marées en général). De même les données saisies ou modifiées le seront uniquement dans la base locale.

Des fonctions permettent ensuite d'envoyer les données locales dans la base centrale distante :

- Une fonction de synchronisation permet au logiciel d'envoyer directement les données dans la base centrale via Internet,
- Une fonction d'export permet d'obtenir les données sous forme d'un fichier (extension .sql.gz), que l'administrateur saura utiliser pour insérer ces données dans la base centrale.

Il est également possible d'exporter des marées d'une base centrale vers un fichier *.sql.gz, mais cette fonction est réservée aux utilisateurs accrédités.

3 Installation

Ce manuel ne couvre pas en détails la procédure d'installation du logiciel, et suppose que celle-ci a préalablement été effectuée. Ces opérations sont généralement à la charge de l'administrateur ObServe de votre organisation.

Dans le cas contraire, se référer à votre administrateur ObServe, ou à défaut au manuel d'administration.

Voici un aperçu rapide de la démarche :

- L'ordinateur doit être sous Windows, MacOS ou Linux
- Une machine virtuelle Java (aussi appelée JVM, JRE, OpenJDK, Temurin, Adoptium) version 11 ou supérieure doit être installée
- Pour tester la présence de Java, taper 'java -version' dans un terminal de commande
- Décompresser ensuite l'archive zip d'ObServe à l'emplacement de votre choix
- Créer éventuellement un raccourci sur le bureau vers le fichier go.bat ou observe.exe (Windows), ou go.sh (Mac/Linux)
- Lancer l'application avec le fichier go.bat ou observe.exe (Windows), ou go.sh (Mac/Linux), ou le raccourcis

4 Lancement de l'application et premiers pas

4.1 Démarrage

Généralement un raccourci vers l'application a été placé sur le bureau ou dans le menu Démarrer.

Dans le cas contraire, il faut localiser le répertoire d'installation d'ObServe et double-cliquer :

- **sous Windows**, sur le fichier **observe.bat** ou **observe.exe**,
- **sous Linux et Mac OS**, sur **go.sh**.

Sous Windows, si un raccourci sur le Bureau n'existe pas, on peut le créer en faisant clic droit sur le fichier observe.bat, puis [Envoyer vers] / [Bureau (créer un raccourci)].

L'interface se lance¹. Lorsqu'elle démarre, l'application recherche si un espace de travail existe déjà sur l'ordinateur, parmi les données du compte utilisateur courant.

4.1.1 Cas d'un premier démarrage

Dans le cas d'un premier lancement, l'application ne trouve aucun espace de travail. Celle-ci demande alors quoi faire :

¹ Le lancement de l'interface est accompagné d'une fenêtre de terminal (fenêtre noire), sauf sous Windows avec le fichier observe.exe. Celle-ci ne doit pas être fermée mais peut toutefois être minimisée dans la barre des tâches

Figure 5 - Affichage lorsque l'application ne trouve pas d'espace de travail sur un ordinateur

Cliquer sur Créer la base locale².

Cela ouvre l'assistant de connexion à une source de données, dans le but de rapatrier l'ensemble des données de référence pour initialiser un espace de travail autonome.

Suivre alors la procédure décrite en 5.1.

4.1.2 Cas d'un démarrage successif

Dans le cas des démarrages suivants, l'espace de travail local existe déjà : l'application le retrouve, et l'ouvre directement :

Figure 6 - Ouverture de l'application sur un espace de travail existant

Le travail de saisie peut démarrer ou reprendre.

² seuls les utilisateurs accrédités ont accès à une base distante

4.2 Organisation générale de l'interface

L'interface graphique est constituée de trois volets, ainsi que d'une barre de menu et d'une barre de statut :

- Le volet de droite présente un arbre de navigation. Il permet de naviguer parmi toutes les données stockées dans la base en cours de consultation (locale ou distante) :
 - Données de référence
 - Données PS
 - Données LL
 - Données d'observation
 - Données livres de bord
 - Débarquements / transbordements
 - Plans de cuves
 - Échantillonnages
 - Suivi du marché local
- En fonction de la donnée sélectionnée dans l'arbre, le volet haut/droite s'adapte et affiche les données concernées
- Le volet bas/droite apparaît seulement lorsque le formulaire est en mode édition. Il affiche alors des informations relatives à la saisie en cours : informations, avertissements et erreurs. La liste des messages s'amenuise au fur et à mesure que l'on remplit les champs de saisie et que l'on corrige les erreurs.

Figure 7 - Vue générale de l'UI et ses trois zones principales

5 Manipulations communes à tous les types de données

5.1 Création d'une espace de travail vierge, local, autonome

La génération d'un espace de travail est nécessaire dans trois cas de figure :

- Lors du premier lancement d'ObServe sur un ordinateur, car aucun espace de travail n'y est disponible à ce moment là

- Lorsque l'on veut démarrer une toute nouvelle marée en bénéficiant des données de référence les plus à jour
- [réservé aux administrateurs] Lorsque l'on veut importer des données d'un fichier AVDTH

Pour générer un espace de travail, il faut disposer d'une source de données capable de fournir à l'application l'ensemble des données de référence. Deux types de sources de données peuvent remplir ce rôle :

- Une connexion à un serveur distant
- Un fichier *.sql.gz

Le type de source Connexion directe, présent dans l'application, est réservé à un usage particulier et est ignoré dans ce manuel.

Cliquer sur Source de données / Changer de source de données :

Figure 8 - Menu de changement de source de données, utilisé pour générer un nouvel espace de travail

Sur l'écran qui s'affiche, on s'intéresse à la section Créer une nouvelle base locale. 3, 4 ou 5 choix peuvent être proposés :

Figure 9 - Source de données possibles pour créer un nouvel espace de travail

Seuls deux choix sont pertinents pour l'usage courant :

- Charger une sauvegarde de base locale (*.sql.gz) (F5)

- Importer le référentiel d'un serveur distant (F7)

5.1.1 Initialisation via une connexion au serveur d'un organisme

Si votre responsable a configuré l'ordinateur avec un profil de connexion à un serveur distant, et si l'ordinateur est actuellement connecté à Internet, c'est l'option à privilégier car elle assure d'obtenir le référentiel le plus à jour proposé par l'organisme maître d'ouvrage.

Cliquer sur Importer le référentiel d'un serveur distant (F7). Sur l'écran suivant, sélectionner le profil de connexion visé :

Les paramètres URL, Utilisateur, Mot de passe et Base de données sont automatiquement remplis et si le logiciel parvient à établir une connexion avec ces paramètres, il passera automatiquement à l'étape suivante de l'assistant. Dans le cas contraire, la zone centrale sera encadrée en rouge, l'erreur sera indiquée, et le logiciel attendra qu'on lui fournisse d'autres paramètres pour tenter une nouvelle connexion.

Si la connexion est valide, au bout de quelques dizaines de secondes, l'espace de travail sera initialisé.

5.1.2 Initialisation via un fichier *.sql.gz

Si votre responsable a fourni un fichier d'initialisation *.sql.gz, ou si l'on est hors connexion (par exemple, en mer), cliquer sur Charger une sauvegarde de base locale (*.sql.gz) (F5). Sur l'écran suivant, naviguer vers ce fichier :

Figure 10 - Initialisation de l'espace de travail à partir d'un fichier sql.gz

Cliquer sur Suivant. Après quelques secondes, l'espace de travail sera initialisé.

6 Utilisation de l'arbre de navigation

6.1 Principe

Les marées sont constituées d'informations qui sont autant de critères selon lesquels elles peuvent être recherchées, classées, affichées. Voici des exemples de critères :

- Type d'engin de pêche – senne ou palangre
- Date, ou mois, ou année de début
- Date, ou mois, ou année de fin
- Programme de classement des données d'observation de la marée
- Programme de classement des données de livre de bord de la marée
- Identité du bateau
- Catégorie de taille du bateau
- Pavillon du bateau
- Flotte du bateau
- Armateur
- Port de départ
- Port d'arrivée
- Capitaine
- Observateur
- Océan
- Opérateur de saisie

Par ailleurs l'ensemble des marées contenues par le logiciel (plus précisément, la base de données) peut être vu comme un Rubik's cube :

- Le cube représente l'ensemble des marées
- Chaque face représente un couple domaine + critère (dans la pratique, il y en a plus que six)
- Chaque cube divisionnaire est une marée

L'arbre de navigation, lui, manipule le cube pour le présenter sous l'apparence sous laquelle l'utilisateur le demande. L'arbre va ainsi regrouper sur une même face l'ensemble des marées qui satisfont aux critères demandés, et lui présenter cette face. Le pilotage de l'arbre se fait donc en sélectionnant des critères applicables aux marées.

6.2 En pratique

Pour configurer l'arbre, on fait appel au bouton (F12) en haut/gauche de l'arbre (aussi accessible par F12) :

Figure 11 - Accès à la configuration de l'arbre par le menu F12

Puis on clique sur Configurer (directement accessible par F2) :

Figure 12 - Accès direct à la configuration de l'arbre par le menu F2

On accède alors au menu suivant :

Options d'affichage

Référentiels (⇧ + F1)

Marées (⇧ + F2)

Domaine métier

Senne (F1)

Palangre (F2)

Critère de groupement

- Date de début (A)
- Date de fin (B)
- Programme des observations (C)
- Programme Livre de bord (D)
- Ocean (E)
- Observateur (F)
- Capitaine (G)
- Opérateur de saisie « Observations » (H)
- Opérateur de saisie « Livre de Bord » (I)
- Navire (J)
- Navire – Type de pêche (K)
- Navire – Catégorie de bateau (L)
- Navire – Pavillon (M)
- Navire – Flotte (N)
- Navire – Armateur (O)
- Port de départ (P)
- Port d'arrivée (Q)

Options du critère de groupement

- Afficher les critères vides (F3)
- Afficher les critères désactivés (F4)
- Afficher le critère « sans valeur » (F5)
- Regrouper par période temporelle (F6)
- Grouper par année (F7)
- Grouper par mois (F8)

ℹ Pour annuler, presser la touche ÉCHAP.

Figure 13 - Options de configuration de l'arbre

La configuration se fait en quatre étapes :

- 1) Affichage ou masquage des données de référence et/ou des marées
 - 2) Choix du domaine : senne ou palangre
 - 3) Choix du critère de regroupement parmi ceux applicables au domaine sélectionné, dans la colonne de gauche
 - 4) Configuration additionnelle applicable au critère sélectionné, dans la colonne de droite
- Terminer en appuyant sur Appliquer. L'arbre prend alors l'apparence demandée. Voici un exemple avec :
- Domaine = senne
 - Critère = Programme des observations

La valeur entre parenthèse à droite de chaque modalité du critère choisi est le nombre de marées qui satisfont cette modalité. On peut visualiser les marées d'une modalité soit en simple cliquant sur ►, soit en double-cliquant sur la modalité.

On peut ainsi faire défiler pour rechercher une marée d'intérêt.

6.3 Consultation d'une marée

Une fois la marée recherchée trouvée, on peut soit simple cliquer sur ▶ à gauche de la marée, soit double-cliquer sur le libellé de la marée. Le contenu de la marée s'affiche alors.

Chaque marée comprend cinq sections de données :

- Équipements du navire : Consigne l'équipement technique du bateau. Une liste d'équipements est proposée. Ces équipements peuvent être sélectionnés, et assortis de diverses propriétés. Ces informations sont intrinsèques à la marée, donc communes aux données d'observations et données du port. Elles sont toutefois le plus souvent collectées par l'observateur
- Observations embarquées : Contient les données de l'observateur
- Livre de bord et données associées : Contient la saisie du livre de bord, du plan de cuves, et des échantillons espèce/taille faits au débarquement. Ces trois types d'information sont groupées sous cette entité car elles sont interdépendantes
- Débarquements : Contient la saisie du bon de débarquement. Il s'agit le plus souvent du bon édité par le consignataire du navire, mais ce peut être aussi, dans certains cas, le bon édité par la douane.
- Marché local : Contient les informations recueillies concernant le poisson écoulé sur le marché local (comprendre, ailleurs que dans les conserveries). Il peut s'agir du résultat de l'enquête menée sur les quais et au pont à bascule à la sortie du port (exemple : Abidjan, Dakar), ou des notes d'achat éditées par les entreprises acheteuses autre que les conserveries (exemple : Victoria)

Chacune est indépendante. Certaines peuvent donc être remplies de données, tandis que d'autres sont vides.

En cliquant successivement sur les nœuds de l'arbre, on peut déplier toute la hiérarchie de la marée, visualiser ses données, les éditer, et en créer de nouvelles.

6.4 Interprétation des statistiques

A droite de la plupart des nœuds de l'arbre figurent des sigles et des nombre :

- Chaque sigle correspond à un type de donnée contenu dans le nœud
- La valeur correspond au nombre d'occurrences de ce type de donnée

- ▼ 08/07/2022 – 02/08/2022 – FRANCHE TERRE – 889 – (e:0 – or:26 – lr:0 – l:0 – s:0 – w:0 – mb:0 – mv:0 – ms:0)
 - ▼ Équipements du navire (0)
 - ▼ Observations embarquées (26)
 - ▶ 08/07/2022 – (a:5 – f:0 – st:0)
 - ▶ 09/07/2022 – (a:14 – f:1 – st:0)
 - ▶ 10/07/2022 – (a:8 – f:0 – st:0)
 - ▼ 11/07/2022 – (a:9 – f:1 – st:1)
 - ▼ Activités (9)
 - 01:47 – Recherche (général) – (f:0 – st:0)
 - 02:11 – Thonier arrivant sur le système détecté – (f:0 – st:0)
 - ▼ 02:35 – Pêche (language du skiff) – (f:1 – st:1)
 - ▼ Calée – (se:0 – c:25 – s:39 – ntr:0)
 - Estimation banc (0)
 - Captures (25)
 - Échantillons (39)
 - Espèces accessoires sensibles libérées (0)
 - ▼ DCP Visite – (ose:0 – oos:0)
 - Estimation banc objet (0)
 - Faune observée (0)
 - 06:46 – Recherche (général) – (f:0 – st:0)
 - 07:21 – Recherche (général) – (f:0 – st:0)
 - 09:02 – Recherche (général) – (f:0 – st:0)
 - 10:48 – Recherche (général) – (f:0 – st:0)
 - 12:48 – Recherche (général) – (f:0 – st:0)
 - 14:17 – Fin de veille – (f:0 – st:0)

Ces statistiques permettent d’avoir un aperçu du contenu d’un nœud (par exemple, d’une marée) sans l’ouvrir. Cela facilite la recherche de données.

6.4.1 Statistiques sur une marée PS

Sigle	Signification	Description
e	Equipments	Nombre d’équipements
or	Observation routes	Nombre de journées observées
lr	Logbook routes	Nombre de journées contenues dans le logbook
l	Landings	Nombre de lots débarqués
s	Samples	Nombre d’échantillons
w	Well plan	Nombre d’informations de plan de cuves
mb	Local market batchs	Nombre de lots de marché local
mv	Local market surveys	Nombre de sondages (proportions d’espèces) réalisés sur le débarquement destiné au marché local

ms	Local market samples	Nombre d'échantillons espèce/taille réalisés sur le débarquement destiné au marché local
a	Activites	Nombre d'activités
f	FOBs	Nombre de FOBs
st	Sets	Nombre de calées
ose	Object school estimation	Nombre d'estimations d'espèces autour d'un FOB faites au sondeur par l'équipage avant la calée
oos	Object observed species	Nombre d'observations d'espèces faites visuellement par l'observateur
se	School estimates	Estimation du banc avant la calée (nombre d'informations saisies)
c	Captures	Nombre d'enregistrements captures
ntcr	Non target catches releases	Nombres de remises à l'eau d'espèces sensibles
ss	Samples species	Nombre d'espèces présentes dans l'échantillon

6.4.2 Statistiques sur une marée LL

Sigle	Signification	Description
e	Equipments	Nombre d'équipements
oa	Observation activities	Nombre d'activités observées
ost	Observation sets	Nombre d'opérations de pêche observés
la	Logbook activities	Nombre d'activités dans le logbooks
lst	Logbook sets	Nombre d'opérations de pêche dans le logbook
las		
s	Samples	Nombre d'échantillons faits en mer ou au port dans le cadre du logbook
l	Landings	Nombre de lots de débarquement
st	Set	Nombre d'opérations de pêche
en	Encounters	Nombre de rencontres
su	Sensors	Nombre de capteurs utilisés

c	Catches	Nombre de captures (ou de groupes de captures)
---	---------	--

6.5 Utilisation sur une base centrale

Lorsque le logiciel est connecté à une base centrale, configurer l'arbre peut avoir deux intérêts :

- Naviguer parmi la masse de marées qu'elle contient, rechercher et visualiser une marée donnée
- Afficher les modalités disponibles d'un critère donné, dans le but d'y créer une nouvelle marée

6.6 Utilisation sur une base locale

6.6.1 Obtenir l'espace de travail le plus adapté à son activité

Lorsque le logiciel est en mode autonome, il affiche le contenu de sa base locale. Cette base peut techniquement contenir de nombreuses marées, toutefois en situation réelle elle en contient très peu :

- La base locale d'un observateur au départ de mission ne contient aucune marée
- La base locale d'un observateur en cours de mission contient une ou deux marées

Configurer l'arbre aura donc pour but :

- De placer l'utilisateur dans le contexte de travail qui correspond à son activité
- De permettre à l'utilisateur de créer une marée dans un contexte pertinent pour son activité

Par exemple :

- Un observateur trouvera pertinent de travailler en mode 'Programme des observations'

- Un saisisseur de données au port trouvera pertinent de travailler en mode 'Programme des livres de bord'

6.6.2 Création d'une marée

En mode 'Programme des observations' par exemple, on peut créer une marée dans un programme donné :

- En sélectionnant le programme désiré dans l'arbre
- En cliquant sur (F3) en haut/droite de la zone des formulaires

La marée est alors créée par défaut dans le programme voulu :

7 Utilisation des formulaires

7.1 Déverrouillage et verrouillage des formulaires

7.1.1 Principe

Un système limite le risque pour l'utilisateur d'altérer des données par inadvertance : c'est un système de verrouillage/déverrouillage des formulaires, qui exige une action explicite de l'utilisateur avant que le logiciel n'accepte de modifications.

7.1.2 En création de donnée

Lorsque l'on crée une nouvelle donnée (une marée, une route, une activité, etc) le nouveau formulaire qui s'affiche est toujours déverrouillé et en attente de saisie des données. Le petit

à gauche du bandeau de titre du formulaire en témoigne :

Une fois le formulaire enregistré, un . Il est possible de verrouiller le cadenas en cliquant dessus, mais ce n'est pas utile : il sera automatiquement fermé lorsque l'utilisateur créera une nouvelle donnée, ou en modifiera une existante.

7.1.3 En modification de donnée

Lorsque l'on se rend sur le formulaire d'une donnée que l'on souhaite modifier, celui-ci est généralement verrouillé, verrouillage symbolisé par (F2). Pour éditer les données, on doit alors nécessairement déverrouiller le cadenas en cliquant dessus (ou en pressant F2).

Son statut devient (F2) et l'édition est possible. Si une autre feuille de l'arborescence était ouverte auparavant, elle sera automatiquement verrouillée. Une fois l'édition et l'enregistrement effectués, on peut verrouiller le cadenas, mais ce n'est pas utile : il sera automatiquement fermé lorsque l'utilisateur créera une nouvelle donnée, ou en modifiera une existante.

7.2 Listes déroulantes

Les listes déroulantes fonctionnent toutes selon le même principe, et sont utilisables de plusieurs manières.

Elles sont utilisables à la souris, ou au clavier avec les touches suivantes :

- TAB / MAJ+TAB pour naviguer d'un widget à un autre et donner le focus à la liste
- ENTREE pour ouvrir la liste / sélectionner une modalité
- Lorsque la liste est ouverte, flèches HAUT et BAS pour naviguer parmi les modalités disponibles
- CONTROL + F pour configurer la liste

Chaque liste possède un classement par défaut. Par exemple les bateaux sont classés par ordre alphabétique ascendant.

On peut modifier ce classement avec l'icône de droite. Ici on peut par exemple classer par code, ascendant ou descendant

Faire alors son choix en cliquant dans la liste

Navire 693 - TALENDUIE
685 - MONTELUCCIA
Ocean 642 - DRAGO
630 - SANT YAGO 1
Port de départ 624 - NUEVO SAN LUIS
608 - PILAR TORRE
● Seul les p
● Une fois
600 - CAP SAINTE MARIE
572 - AVEL VAD
Port d'arrivée 570 - DONIENE
560 - ALRACORA 1

Les listes sont aussi équipés de fonction d'auto complétion : on tape du texte dans la zone de saisie, et seuls les résultats compatibles s'affichent

Navire via
Ocean 1266 - VIA ALIZE
551 - VIA EUROS
Port de départ 502 - VIA MISTRAL
482 - VIA AVENIR
● Seul les p
● Une fois
Port d'arrivée

La recherche est insensible à la casse, à la position de la chaîne recherchée, et porte sur l'ensemble des paramètres disponibles.

On sélectionne l'entrée désirée soit en cliquant dessus, soit en navigant au clavier et en validant avec ENTREE

Navire 502 - VIA MISTRAL

7.3 Dates

La saisie des dates peut être faite à l'aide du calendrier, accessible par la flèche à droite de la zone de saisie, ou bien en tapant directement dans la zone de texte.

Date de début 05/10/2022
Date de fin
Commentaire
Messages
Aujourd'hui, nous sommes le 05 octobre 2022
Enregistrer (F5)

octobre 2022						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
						1 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						31

En saisie manuelle, il faut impérativement respecter le format attendu.

7.4 Coordonnées géographiques

Le widget *Coordonnées géographiques* supporte trois formats :

- Degrés minutes secondes (DMS)
- Degrés minutes décimales (DMD)
- Degrés décimaux (DD)

Coordonnées (4) NW (1) NE Lat. 05°05.50' (3) SW (2) SE Long. 005°05.50' DMS DMD DD

Le mode par défaut est DMD, car c'est le format le plus couramment utilisé sur l'instrumentation des bateaux, ainsi que sur les formulaires papier. L'utilisateur peut toutefois basculer dans l'un des deux autres modes si l'information qu'il détient est dans l'un de ces formats. Les masques de saisie s'adaptent alors. Si l'on bascule d'un mode à l'autre alors qu'une position est déjà saisie, celle-ci est convertie à la volée.

La saisie peut se faire avec le pointeur, ou au clavier. Les raccourcis clavier sont les suivants :

- TAB / MAJ + TAB pour naviguer dans le formulaire vers le widget
- TAB / MAJ + TAB pour naviguer d'un élément à l'autre du widget
- Lorsque le focus est sur la partie quadrant, flèches HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE pour sélectionner un quadrant
- TAB / MAJ + TAB pour passer des degrés aux minutes, des minutes aux secondes, des minutes aux décimales de minutes, et vice-versa

Sélectionner de préférence d'abord le quadrant, puis les coordonnées en valeurs absolues. Les unités laissées vides sont assimilées à des 0.

Quel que soit le format de saisie utilisé, en arrière-plan l'information est toujours convertie et stockée en degrés décimaux.

8 Création d'une marée

8.1 Création d'une marée senne

8.1.1 Configuration de l'arbre

- Si ce n'est pas le cas, faire passer l'arbre en mode Senne
- Configurer l'arbre pour qu'il affiche les données selon un critère pertinent pour la création de la nouvelle marée. Par exemple si l'on sait dans quel programme d'observation on souhaite créer la marée, utiliser le critère 'Programme des observations' peut être pertinent. Si l'on sait sur quel bateau créer la marée, utiliser le critère 'Navire' peut être pertinent.
- Parmi les modalités du critère choisi, sélectionner dans l'arbre celui dans lequel on souhaite créer la marée :

- Cliquer sur (F3)

- Un formulaire de nouvelle marée vierge et éditable s'ouvre :

Marée - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales (i) Données d'observation Livre de bord et données associées au port Carte

Capitaine [dropdown]

Navire [dropdown]

Ocean [dropdown]

Port de départ [dropdown]

● Seul les ports de débarquement avec un référentiel de conditionnements remplis permet la collecte du marché local.
● Une fois le marché local saisi, vous ne pouvez plus modifier le port de débarquement.

Port d'arrivée [dropdown]

⚠ Il n'est pas possible de saisir des données du marché local avec le port d'arrivée sélectionné

Identifiant [input]

Id ERS [input]

Date de début 21/02/2023 [dropdown]

Date de fin 21/02/2023 [dropdown]

Commentaire « général » (i) [input]

- Renseigner les informations minimales requises sur le premier onglet 'Caractéristiques générales' :

Marée - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales (i) Données d'observation Livre de bord et données associées au port Carte

Capitaine [inconnu] - [inconnu] [dropdown]

Navire VIA MISTRAL - 502 [dropdown]

Ocean 1 - Atlantique [dropdown]

Port de départ ABIDJAN - 2 - CIABJ [dropdown]

● Seul les ports de débarquement avec un référentiel de conditionnements remplis permet la collecte du marché local.
● Une fois le marché local saisi, vous ne pouvez plus modifier le port de débarquement.

Port d'arrivée [dropdown]

⚠ Il n'est pas possible de saisir des données du marché local avec le port d'arrivée sélectionné

Identifiant [input]

Id ERS [input]

Date de début 21/02/2023 [dropdown]

Date de fin 21/02/2023 [dropdown]

Commentaire « général » (i) [input]

- Cliquer sur 'Enregistrer'

8.1.2 Détails concernant l'onglet 'Caractéristiques générales'

8.1.2.1 Ports

Le port de départ est exigé. En revanche le port d'arrivée reste facultatif, car celui-ci n'est pas nécessairement connu tant que le bateau n'a pas débarqué.

8.1.2.2 Dates

Dans les champs 'date de début' et 'date de fin', c'est la date du jour qui est proposée par défaut. La date de fin est obligatoire même en début de marée, mais le logiciel l'incrémentera automatiquement lors de la saisie de chaque nouvelle route. L'observateur a de plus la possibilité de forcer ses propres dates, par exemple si ses dates d'embarquement et/ou de

débarquement – et donc les dates extrêmes de ses observations - diffèrent de celles de la marée.

Noter que les dates de début et de fin saisies ici doivent être celles de la marée (définies dans la majorité des cas par les jours de départ et de retour au port). Elles peuvent différer des dates d'observation effective par l'observateur (si l'observateur est transbordé après le début ou avant le fin de la marée par exemple). Les dates de début et de fin d'observation seront alors données par les deux dates extrêmes des routes d'observation.

A ce stade, la marée est créée, mais il n'est encore possible d'y saisir ni des données d'observation, ni des données logbook et associées.

8.1.3 Activation des données d'observation

Pour rendre accessible les formulaires des données d'observation :

- Se rendre sur l'onglet 'Données d'observation'
- Dans la liste 'Statut des observations' choisir la modalité '1 - Réalisé - Saisie de données autorisée'
- Tous les champs de cet onglet s'activent :

- Renseigner les champs exigés, dont les identités de l'observateur et du saisisseur de données (qui peuvent être identiques ou différents)
- Cliquer sur 'Enregistrer'
- Les formulaires des observations deviennent alors accessibles en cliquant sur la section 'Observations embarquées' de cette marée dans l'arbre de navigation

- On peut alors créer la première route en cliquant sur (F3) :

8.1.4 Activation des données de livre de bord et associées

Pour rendre accessible les formulaires des données de livre de bord et associées :

- Se rendre sur l'onglet 'Livre de bord et données associées au port'
- Plusieurs listes déroulantes de statut permettent d'activer la saisie de divers types de données :

Marée - mise à jour

Caractéristiques générales Données d'observation Livre de bord et données associées au port Carte

Collecte du logbook 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Programme Livre de bord

Heure en mer / de pêche

Loch (miles nautiques)

État des cuves au départ / après débarquement

Échantillonnage des cuves d'espèces cibles 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Échantillonnage avancé 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Collecte du bon de débarquement 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Total débarqué (en t)

Collecte du marché local 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Total marché local (en t)

Échantillonnage du marché local à quai (sondages) 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Échantillonnage des cuves de marché local 99 - Non réalisé, raison inconnue - Saisie de données non autorisée

Opérateur de saisie / Qualité de donnée

Commentaire « Livre de bord et données associées »

- L'activation de certains types de données active certains champs grisés jusqu'alors, et exige parfois leur saisie.
- Pour activer la saisie des livres de bord, sélectionner la modalité '1 - Réalisé - Saisie de données autorisée' dans la liste Collecte du logbook. L'attribution d'un programme pour classer les données du livre de bord devient alors possible et obligatoire, de même que l'identité du saisisseur.
- Pour activer la saisie de l'échantillonnage des cuves, sélectionner la modalité '1 - Réalisé - Saisie de données autorisée' dans la liste Échantillonnage des cuves d'espèces cibles
- Pour activer la saisie des bons de débarquement, sélectionner la modalité '1 - Réalisé - Saisie de données autorisée' dans la liste Collecte du bon de débarquement
- Pour activer la saisie de données de marché local, sélectionner la modalité '1 - Réalisé - Saisie de données autorisée' dans la liste Collecte du marché local
- Les formulaires des sections correspondantes s'activent en conséquence, et sont accessibles via l'arborescence des données de la marée, dans l'arbre de navigation :

- Dans chaque section de données activée, on démarre l'acquisition en cliquant sur

8.2 Création d'une marée palangre

8.2.1 Configuration de l'arbre

- Si ce n'est pas le cas, faire passer l'arbre en mode Palangre
- Configurer l'arbre pour qu'il affiche les données selon un critère pertinent pour la création de la nouvelle marée. Par exemple si l'on sait dans quel programme d'observation on souhaite créer la marée, utiliser le critère 'Programme des observations' peut être pertinent. Si l'on sait sur quel bateau créer la marée, utiliser le critère 'Navire' peut être pertinent.
- Parmi les modalités du critère choisi, sélectionner dans l'arbre celui dans lequel on souhaite créer la marée :

- Cliquer sur

- Un formulaire de nouvelle marée vierge et éditable s'ouvre :

The screenshot shows the 'Marée - création' form. It has several tabs: 'Caractéristiques générales', 'Espèces ciblées', 'Données d'observation', 'Livres de bord et données associées au port', and 'Carte'. The 'Caractéristiques générales' tab is active. The form contains the following fields:

- Type de marée: [Dropdown menu]
- Capitaine: [Text field]
- Navire: [Text field]
- Océan: [Text field]
- Port de départ / d'arrivée: [Text field]
- Date de début / fin: 21/02/2023
- Durée (jours): 0
- Identifiant / Id ERS: [Text field]
- Nombre d'activités associées: 0
- Nombre d'opérations de pêche associées: 0
- Nombre d'équipage: [Text field]
- Données disponibles:
 - Données d'observation (^ + F1)
 - Livres de bord et données associées (^ + F2)
- Commentaire « général »: [Text field]

- Renseigner les informations minimales requises sur le premier onglet 'Caractéristiques générales' :

- Cliquer sur 'Enregistrer'

A ce stade, la marée est créée, mais l'activation éventuelle des formulaires de saisie des données d'observation et/ou des données de livre de bord et associées n'est pas assurée : leur activation immédiate éventuelle dépend du contexte de l'arbre depuis lequel la marée a été créée. Par exemple si la marée a été créée alors que l'arbre était en mode de classement par 'Programme d'observation', alors les formulaires de saisie des données d'observation auront été pré activés. Dans le cas contraire, ils seront toujours désactivés. Si la marée a été créée alors que l'arbre était en mode de classement par 'Programme des livres de bord', ce sont les formulaires de saisie des données de livre de bord et associées qui auront été pré activés.

8.2.2 Détails concernant l'onglet 'Caractéristiques générales'

8.2.2.1 Ports

Le port de départ est exigé. En revanche le port d'arrivée reste facultatif, car celui-ci n'est pas nécessairement connu tant que le bateau n'a pas débarqué.

8.2.2.2 Dates

Dans les champs 'date de début' et 'date de fin', c'est la date du jour qui est proposée par défaut. La date de fin est obligatoire même en début de marée, mais le logiciel l'incrémentera automatiquement lors de la saisie de chaque nouvelle date d'activité. L'observateur a de plus la possibilité de forcer ses propres dates, par exemple si ses dates d'embarquement et/ou de débarquement – et donc les dates extrêmes de ses observations - diffèrent de celles de la marée.

Noter que les dates de début et de fin saisies ici doivent être celles de la marée (définies dans la majorité des cas par les jours de départ et de retour au port). Elles peuvent différer des dates d'observation effective par l'observateur (si l'observateur est transbordé après le début ou avant le fin de la marée par exemple). Les dates de début et de fin d'observation seront alors données par les deux dates extrêmes des routes d'observation.

A ce stade, la marée est créée, mais il n'est encore possible d'y saisir ni des données d'observation, ni des données logbook et associées.

8.2.3 Activation des données d'observation

Pour pouvoir saisir des données d'observation, la case à cocher 'Données d'observation' sur le formulaire 'Caractéristiques générales' doit être cochée :

The screenshot shows the 'Marée - création' window with the 'Caractéristiques générales' tab selected. The 'Données d'observation' checkbox is checked and circled in red. The form contains the following fields:

- Type de marée: CM - Marée de pêche commerciale
- Capitaine: [inconnu] - [inconnu]
- Navire: CAP MECHANT - 1011
- Océan: 2 - Indien
- Port de départ / d'arrivée: REUNION - 44 - REREU
- Date de début / fin: 21/02/2023
- Durée (jours): 0
- Identifiant / Id ERS: [empty]
- Nombres d'activités associées: 0
- Nombre d'opérations de pêche associées: 0
- Nombre d'équipage: [empty]
- Données disponibles: Données d'observation (^ + F1) Livre de bord et données associées (^ + F2)
- Commentaire « général »: [empty]

Selon le contexte de l'arbre depuis lequel la marée a été créée, il est possible que la case ait été cochée automatiquement par le système.

La coche de cette case ouvre l'accès à l'onglet 'Données d'observation', qu'il faut impérativement compléter pour pouvoir enregistrer le formulaire marée et passer à la saisie des données d'observation :

The screenshot shows the 'Marée - création' window with the 'Données d'observation' tab selected. The form contains the following fields:

- Programme des observations: 1 - DCF Palangre (IRD)
- Méthode d'observations: [empty]
- Observateur: [empty]
- Opérateur de saisie « Observations »: [empty]
- Qualité de donnée: [empty]
- Nombres d'activités: 0
- Nombre d'opérations de pêche: 0
- Commentaire « Observations »: [empty]

La saisie d'un programme des observations et de l'identité de l'observateur y sont par exemple exigées.

Enregistrer ensuite le formulaire pour pouvoir accéder à la saisie des données d'observation depuis la hiérarchie des données de la marée, dans l'arbre.

8.2.4 Activation des données de livre de bord et associées

Pour pouvoir saisir des données de livre de bord et associées, la case à cocher 'Livre de bord et données associées' sur le formulaire 'Caractéristiques générales' doit être cochée :

The screenshot shows the 'Marée - création' form with the 'Caractéristiques générales' tab selected. The 'Livre de bord et données associées au port' checkbox is checked and circled in red. The form contains the following fields:

- Type de marée: CM - Marée de pêche commerciale
- Capitaine: [Empty]
- Navire: CAP MECHANT - 1011
- Océan: 2 - Indien
- Port de départ / d'arrivée: REUNION - 44 - REREU
- Date de début / fin: 21/02/2023
- Durée (jours): 0
- Identifiant / Id ERS: [Empty]
- Nombre d'activités associées: 0
- Nombre d'opérations de pêche associées: 0
- Nombre d'équipage: [Empty]

Données disponibles:

- Données d'observation (^ + F1)
- Livre de bord et données associées (^ + F2)

Commentaire « général » [Empty]

Selon le contexte de l'arbre depuis lequel la marée a été créée, il est possible que la case ait été cochée automatiquement par le système.

La coche de cette case ouvre l'accès à l'onglet 'Livre de bord et données associées au port', qu'il faut impérativement compléter pour pouvoir enregistrer le formulaire marée et passer à la saisie des données d'observation :

The screenshot shows the 'Marée - création' form with the 'Livre de bord et données associées au port' tab selected. The form contains the following fields:

- Programme Livre de bord: [Empty]
- Opérateur de saisie « Livre de Bord »: [Empty]
- Opérateur de saisie « Échantillon »: [Empty]
- Opérateur de saisie « Débarquement »: [Empty]
- Qualité de donnée: [Empty]

Commentaire « Livre de bord et données associées » [Empty]

La saisie d'un programme de livre de bord et l'identité d'un saisisseur des livres de bord y sont par exemple exigées.

Enregistrer ensuite le formulaire pour pouvoir accéder à la saisie des données du livre de bord depuis la hiérarchie des données de la marée, dans l'arbre.

8.3 Renseigner l'équipement du bateau

L'équipement du bateau se renseigne de la même manière pour les marées de senne et palangre. Simplement, certains des équipements proposés par le logiciel ne seront pertinents que pour l'un ou l'autre des types de marée.

Le formulaire de saisie est accessible dans l'arbre de navigation, dans la hiérarchie de la marée :

Le formulaire permet de spécifier l'équipement (matériel, technologie) du bateau. Il est constitué de deux onglets 'Définition' et 'Caractéristiques' :

- Sur l'onglet définition on dresse la liste des équipements du bateau : pour chaque équipement à ajouter on clique sur 'Nouveau', on sélectionne l'équipement, on spécifie le nombre d'exemplaires et on précise éventuellement s'il a été utilisé pendant cette marée,
- Pour chaque équipement, on peut aussi spécifier, sur l'onglet « Caractéristiques », certaines de ses caractéristiques techniques :

- Pour certains équipements une liste de caractéristiques est proposée par défaut : il est indispensable dans ce cas de donner des valeurs à ces caractéristiques (par exemple une fréquence, en Hz, pour la caractéristique 'Fréquence basse') ou de les supprimer (si elle est utilisée sur un équipement, une caractéristique doit nécessairement avoir une valeur),
- Pour tous les équipements, il est possible de rajouter de nouvelles caractéristiques, auxquelles il est alors exigé d'attribuer une valeur.

On enregistre l'ensemble en cliquant sur le bouton 'Enregistrer' secondaire (celui du dessous).

9 Comment saisir les données d'observation senne ?

9.1 Prérequis

Avant d'aborder cette section, s'assurer que l'on a préalablement créé une marée senne en suivant les instructions de la section 8.1, et que l'on y a activé les données d'observation en suivant la section 8.1.3.

9.2 Création d'une première route

- Se rendre dans la section 'Observations embarquées' :

- Cliquer sur (F3)
- Le formulaire de création d'une nouvelle route s'ouvre
- Ajuster la date, saisir le loch s'il est connu

- Enregistrer

9.3 Création d'une activité

9.3.1 Accès au formulaire

- Dans l'arbre, sélectionner le nœud 'Activités' nouvellement créé :

- Cliquer sur (F3)
- Le formulaire marée apparaît

9.3.2 Onglet Caractéristiques générales

Activité – création (F3) (F12)

Caractéristiques générales (i) Mesures (A) Systèmes observés (i)

Heure d'observation 19 H 56

Coordonnées (4) NW (1) NE Lat. ° . ' (3) SW (2) SE Long. ° . ' DMS DMD DD

Seule l'activité 6 – Pêche (language du skiff) permet de saisir une calée.
 Seule l'activité 6 – Pêche (language du skiff) ou 13 – Opération sur objet flottant permet de saisir des objets flottants.

Activité bateau

Activité environnante

Zone FPA quittée

Zone FPA actuelle

Zone FPA pénétrée

Id ERS

Qualité de donnée

Commentaire

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

...	Champ	Message
(i)	Latitude	Le champ est obligatoire.
(i)	Longitude	Le champ est obligatoire.
(i)	Système observé	Le champ est obligatoire.
(i)	Quadrant	Le champ est obligatoire.
(i)	Activité bateau	Le champ est obligatoire.
(A)	Distance système observé (en milles avec 1 ...	Le champ n'est pas renseigné.
(A)	Température surface	Le champ n'est pas renseigné.
(A)	Activité environnante	Le champ n'est pas renseigné.
(A)	Vent Beaufort	Le champ n'est pas renseigné.

Il faut satisfaire les exigences des trois onglets avant de pouvoir enregistrer l'ensemble.

Commencer par **l'heure**. Selon la situation, elle est préreglée par défaut soit avec l'heure courante du système, soit avec l'heure de la précédente activité.

Poursuivre par **la position**. Il est judicieux de sélectionner le bon quadrant, puis de saisir latitude et longitude, en valeurs absolues (donc sans signe). A droite des champs de coordonnées, trois boutons radio permettent de basculer entre modes de saisie en degrés/minutes/secondes (DMS), en degrés/minutes décimales (DMD), et en degrés décimaux (DD) :

Coordonnées (4) NW (1) NE Lat. 04°56'59" DMS DMD DD

(3) SW (2) SE Long. 053°58'59"

Coordonnées (4) NW (1) NE Lat. 04°56.99' DMS DMD DD

(3) SW (2) SE Long. 053°58.99'

Coordonnées

(4) NW (1) NE Lat. 04.950

(3) SW (2) SE Long. 053.983

DMS
 DMD
 DD

Utiliser le mode qui correspond le mieux aux données recueillies sur les instruments du bateau .

Note : Lors de la bascule d'un mode à l'autre il arrive que l'interface opère des arrondis sur les secondes. Ceci est dû à la précision du mode de stockage sous-jacent, en degrés décimaux, et n'a en pratique pas d'impact significatif.

Note : Chaque position est comparée à la position de l'activité précédente de la même journée et, accompagnées des heures UTC, jugée recevable ou non selon la vitesse bateau que ces données impliquent. Ainsi, par défaut, deux couples heure/position doivent correspondre à une vitesse bateau inférieure à 30 nœuds. Dans le cas contraire, la position sera refusée et il ne sera pas possible d'enregistrer.

Sélectionner ensuite le **type d'activité** du bateau au moment de l'observation. Cette information est obligatoire. Une vingtaine de types différents sont proposés (au port, transit, route, recherche, transbordement, début de pêche, fin de pêche, etc), mais **seule l'activité « Pêche » permettra ensuite d'associer une calée**. Par ailleurs seuls les types d'activités « 6 – Pêche » et « 13 – Opération sur objet » permettent d'ajouter un objet flottant.

Il est important de choisir la bonne activité bateau car cette information n'est pas modifiable par la suite. En cas d'erreur, il faudra supprimer l'activité complète et la recréer.

Note : Les champs *Zone FPA quittée* et *Zone FPA pénétrée* ne sont applicables qu'aux activités de type '21 - Changement de zone FPA'. Par ailleurs Le champs *Zone FPA actuelle* n'est pas applicable aux activités de type '21 - Changement de zone FPA'.

Laisser vides les champs *Id ERS* et *Qualité de la donnée*

9.3.3 Onglet Mesures

Sur cet onglet toutes les données sont facultatives

(F2) Activité - mise à jour (F3) (F12)

Caractéristiques générales Mesures Systèmes observés

Vitesse bateau (nd) 8.0

Température surface (°C) 25.0 °C °F

Vent Beaufort 7 - Grand frais (Grosse, formation de trainées décumes) - Vitesse (nd)[28 < 33] - Houle (m)[6.0]

Mode détection

Raison de non coup de Senne

9.3.4 Onglet Systèmes observés

Il est très important de remplir cette liste avec attention, surtout s'il s'agit d'une activité de type pêche. En effet ce sont ces données que le logiciel utilise pour déterminer le mode de pêche (banc libre ou banc objet).

Si aucun système n'est observé, utilisez l'entrée « Aucun système ».

Une fois les critères de validation remplis, le bouton « Enregistrer » devient disponible : cliquer.

9.4 Associer FOB (FAD, LOG)

Cette saisie étant identique à celle réalisée pour les données de livre de bord, la notice est mutualisée à la section 11. Veuillez vous y référer.

10 Comment saisir les livres de bord et données associées senne ?

10.1 Prérequis

Avant d'aborder cette section, s'assurer que l'on a préalablement créé une marée senne en suivant les instructions de la section 8.1, et que l'on y a activé les types de données de livre de bord que l'on souhaite saisir en suivant la section 8.1.4.

Pour pouvoir saisir toutes les données qui sont décrites dans cette section, le statut de chacune d'entre elles sur le formulaire 'Livre de bord et données associées' doit être à '1 – Réalisé – Saisie des données autorisée', comme ceci :

Field	Value
Collecte du logbook	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Programme Livre de bord	Aucun - Données port Atlantique
Heure en mer / de pêche	185 / 90
Loch (miles nautiques)	1652
État des cuves au départ / après débarquement	1 - Cuves vides / 1 - Cuves vides
Échantillonnage des cuves d'espèces cibles	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Échantillonnage avancé	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Collecte du bon de débarquement	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Total débarqué (en t)	0.0
Collecte du marché local	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Total marché local (en t)	2.9
Échantillonnage du marché local à quai (sondages)	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Échantillonnage des cuves de marché local	1 - Réalisé - Saisie de données autorisée
Opérateur de saisie / Qualité de donnée	[inconnu] - [inconnu] / A - Très bonne

10.2 Saisir le livre de bord

10.2.1 Création d'une route

Dans l'arbre de navigation, sous la marée, déployer la section 'Livre de bord et données associées', puis cliquer sur la sous section 'Livre de bord' :

- ▼ 31/07/2022 – 08/08/2022 – VIA AVENIR – 482 – (e:0 – or:0 – lr:9 – l:0 – s:4 – w:12 – mb:2 –
- Équipements du navire (0)
- Observations embarquées (0)
- ▼ Livre de bord et données associées – (lr:9 – s:4 – w:12)
- ▶ Livre de bord (9)
- ▶ Échantillons (4)
- ▶ Plan de cuve (12)
- ▶ Débarquements (0)
- ▶ Marché local – (mb:2 – mv:0 – ms:0)

Cliquer ensuite sur (F3) pour obtenir le formulaire de création d'une nouvelle route :

Ce formulaire demande seulement la date de la route, ainsi que le temps de mer et le temps de pêche. Les commentaires trouvés sur le logbook peuvent également y être reportés.

Une fois la route enregistrée, un nœud 'Activités' vient s'y ajouter dans l'arbre.

10.2.2 Création d'une activité

Dans l'arbre de navigation, sous la route précédemment créée, cliquer sur son nœud 'Activités' :

- ▼ 31/07/2022 – 08/08/2022 – VIA AVENIR – 482 – (e:0 – or:0 – lr:9)
 - ▼ Équipements du navire (0)
 - ▼ Observations embarquées (0)
 - ▼ **Livre de bord et données associées – (lr:9 – s:4 – w:12)**
 - ▼ Livre de bord (9)
 - ▶ 31/07/2022 – (a:1 – f:0 – st:0)
 - ▶ 01/08/2022 – (a:1 – f:0 – st:0)
 - ▶ 02/08/2022 – (a:1 – f:0 – st:0)
 - ▶ 03/08/2022 – (a:1 – f:0 – st:0)
 - ▼ 04/08/2022 – (a:3 – f:0 – st:3)
 - ▶ **Activités (3)**
 - ▶ 05/08/2022 – (a:2 – f:0 – st:2)
 - ▶ 06/08/2022 – (a:1 – f:0 – st:1)
 - ▶ 07/08/2022 – (a:1 – f:0 – st:1)
 - ▶ 08/08/2022 – (a:2 – f:0 – st:0)
 - ▶ Échantillons (4)
 - ▶ Plan de cuve (12)
 - ▶ Débarquements (0)
 - ▶ **Marché local – (mb:2 – mv:0 – ms:0)**

Cliquer ensuite sur (F3) . Le formulaire de création d'activité apparaît :

Il est divisé en trois onglets :

- Caractéristiques générales
- Mesures
- Systèmes observés

Les champs obligatoires sont :

- La position

- Le type d'activité bateau
- La sélection d'au moins un système observé

L'onglet 'Mesures' regroupe des informations relatives aux conditions de mer d'une part, et des informations relatives aux conditions de réalisation de la calée – si l'activité est de type calée – d'autre part :

The screenshot shows the 'Mesures' tab in the 'Activité - création' window. It is divided into two main sections: 'Paramètres physiques' and 'Paramètres de calée'. The 'Paramètres physiques' section includes input fields for 'Température surface (°C)', 'Vent Beaufort', 'Vitesse du courant (nd)', and 'Direction du courant (°)'. The 'Paramètres de calée' section includes input fields for 'Raison de non coup de Senne', 'Succès', 'Cause coup nul', 'Type de banc', 'Nombre de coups de pêche', and 'Poids total capturé (t)'. A 'Commentaire' field is located at the bottom of the form.

L'onglet 'Systèmes observés' fournit à gauche une liste de systèmes observables, qui l'on peut faire passer à droite en guise systèmes observés :

The screenshot shows the 'Systèmes observés' tab in the 'Activité - création' window. It features a 'Référentiel de type Système observé' section with two panes: 'Systèmes observés disponibles' on the left and 'Systèmes observés sélectionnés' on the right. The 'Systèmes observés disponibles' pane contains a list of 17 system types, including '0 - Aucun système', '1 - Matte (pas de précision sur le type de banc)', '2 - Balbaya, sardara, brisant ou rouge, saut', '3 - Thons en profondeur', '4 - Oiseaux', '9 - Petits odontocètes (dauphins, globicéphales, etc)', '10 - Grands odontocètes (cachalots)', '11 - Mysticètes (baleines)', '13 - Requins', '14 - Autre thonier', '15 - Navire auxiliaire (supply) ou canneur', '17 - Banc sous le thonier', '18 - Pêche sur haut-fond (guyot)', '20 - Objet flottant (tous types)', '23 - Pêche sur front thermique', '24 - Pêche sur ligne de marée', '25 - Pêche aux Açores', '26 - Pêche de nuit', and '27 - Pêche avec un canneur comme agrégateur'. The 'Systèmes observés sélectionnés' pane is currently empty. A 'Commentaire' field is located at the bottom of the form.

Si l'activité en cours de saisie n'a fait l'objet d'aucun système observé, le logiciel exige malgré tout la saisie d'au moins un système : dans ce cas, on sélectionne le système '0 - Aucun

système'. Ce principe permet de garantir de le saisisseur n'a pas oublié de traiter cet onglet, et contribue à la qualité des données.

10.2.3 Saisir les captures d'une calée

Des captures ne peuvent être saisies que sur une activité de type '6 – Pêche'. Dans l'arbre, cliquer sur la section Captures de l'activité :

Si la section Captures n'apparaît pas, tout en étant sur le formulaire Activité, cliquez sur

 (F3) / Nouvelle capture :

Si ni la section Captures dans l'arbre ni le menu Nouvelle Capture ne sont disponibles, c'est soit parce qu'aucun élément Activité n'est sélectionné (par exemple, c'est le formulaire Route ou FOB qui est actif), soit parce que l'activité n'est pas de type '6 – Pêche'.

Le formulaire Capture apparaît alors, en mode nouvelle saisie. Certains champs, comme l'espèce, le devenir et le poids total sont obligatoires. D'autres, comme la catégorie de poids, sont optionnels :

Espèce	<input checked="" type="checkbox"/>	BET - Thunnus obesus - Thon obèse(=Patudo)	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Catégorie de poids	<input checked="" type="checkbox"/>	BET moins de 10 kg	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Devenir espèce	<input checked="" type="checkbox"/>	a priori à la conserverie - Rejeté : Non - Plage de poids individuel autorisée : Oui	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Poids (en t)	<input checked="" type="checkbox"/>	25	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Méthode de mesure de poids	<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Estimation visuelle	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Nombre d'individus	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Cuve	<input checked="" type="checkbox"/>	2B	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>
Commentaire <input type="button" value="i"/>			<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="i"/>

Notes :

- Une valeur est requise parmi le Poids du lot et le nombre d'individus. En règle générale, sur les livres de bord les captures d'espèces cibles sont données en poids. Les captures accessoires peuvent être données en poids ou en nombre. Il est rare que le livre de bord donne le poids et le nombre pour un même lot de capture. Toutefois, dans un tel cas, la saisie des deux valeurs reste possible.
- La catégorie de poids est indiquée pour les espèces cibles, et non indiquée pour les espèces accessoires.

Une fois que le lot est correctement saisi :

S'il y a d'autres lots à saisir, l'enregistrer avec 'Insérer cette capture et Nouveau'

Si c'est le dernier lot à saisir, l'enregistrer avec 'Insérer cette capture'

Ainsi les captures s'empilent dans le tableau qui surplombe le formulaire :

Index	Espèce	Catégorie poids	Devenir	Cuve	Poids	Nom...	Com.
1	SKJ - Katsuwonus pelamis - Lis...	SKJ moins de 1...	6 - Conservé, destin...		4.0		
2	BIL - Istiophoridae - Makaires, ...		6 - Conservé, destin...		0.5		
3	WAH - Acanthocybium solandri...		6 - Conservé, destin...		0.5		
4	BET - Thunnus obesus - Thon ...	BET moins de 1...	6 - Conservé, destin...	2B	25.0		
5							

Espèce

Catégorie de poids

Devenir espèce

Poids (en t)

Méthode de mesure de poids

Nombre d'individus

Cuve

Commentaire

Annuler (^ + R) Insérer cette capture (ctrl + S) Insérer cette capture et Nouveau (ctrl + N)

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

En cas de besoin, une capture saisie peut être modifiée, en cliquant dessus dans le tableau supérieur, puis en opérant les modification dans le formulaire d'édition. Une capture peut aussi être supprimée, de cette façon :

Index	Espèce	Catégorie poids	Devenir	Supprimer	F6
1	SKJ - Katsuwonus pelamis - Lis...	SKJ moins de 1...	6 - Conservé,	Voir les informations techniques	F10
2	BIL - Istiophoridae - Makaires, ...		6 - Conservé,		
3	WAH - Acanthocybium solandri...		6 - Conservé, destin...	0.5	
4	BET - Thunnus obesus - Thon ...	BET moins de 1...	6 - Conservé, destin...	2B	25.0

A ce stade les captures ne sont pas encore enregistrées dans la base données. Pour ce faire, conclure la saisie en cliquant sur 'Enregistrer' :

Index	Espèce	Catégorie poids	Devenir	Cuve	Poids	Nom...	Com.
1	SKJ - Katsuwonus pelamis - Lis...	SKJ moins de 1...	6 - Conservé, destin...		4.0		
2	BIL - Istiophoridae - Makaires, ...		6 - Conservé, destin...		0.5		
3	WAH - Acanthocybium solandri...		6 - Conservé, destin...		0.5		
4	BET - Thunnus obesus - Thon ...	BET moins de 1...	6 - Conservé, destin...	2B	25.0		

Espèce	<input checked="" type="checkbox"/>	BET - Thunnus obesus - Thon obèse(=Patudo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catégorie de poids	<input checked="" type="checkbox"/>	BET moins de 10 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devenir espèce	<input checked="" type="checkbox"/>	a priori à la conserverie - Rejeté : Non - Plage de poids individuel autorisée : Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poids (en t)	<input checked="" type="checkbox"/>	25.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Méthode de mesure de poids	<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Estimation visuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre d'individus	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuve	<input checked="" type="checkbox"/>	2B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commentaire	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="button" value="Annuler (^ + R)"/>	<input type="button" value="Enregistrer (ctrl + S)"/>	<input type="button" value="Enregistrer et Nouveau (ctrl + N)"/>
<input type="button" value="Annuler (F4)"/>	<input checked="" type="button" value="Enregistrer (F5)"/>	

Une fois l'enregistrement fait en base de données, l'indicateur de nombre de captures s'incrément dans l'arbre de navigation :

10.2.4 Saisir un objet flottant

Cette saisie étant identique à celle réalisée pour les données d'observation, la notice est mutualisée à la section 11. Veuillez vous y référer.

10.3 Saisir le plan de cuves

Dans l'arbre de navigation, sous une marée, la sous-section Plan de cuves se trouve dans la section Livre de bord et données associées :

La définition se fait cuve par cuve. Pour créer une cuve, en étant dans la section Plan de cuves, cliquer sur (F3) :

On définit la cuve sur le premier onglet, et ses calées et captures dans le second.

Sur le premier onglet :

Cuve - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales Cuves-calées

Cuve 4T

Éligibilité de la cuve à l'échantillonnage 1 - Conforme

Statut de l'échantillonnage 1 - Échantillonnée

Numérotations alternatives de la cuve

Navire

Usine

La saisie de la référence de cuve est contrainte par une expression régulière (patron) défini pour chaque bateau, par les données de référence. Dans notre exemple, pour le bateau VIA ALIZE, l'identifiant de cuve doit nécessairement être formé d'un chiffre et d'une lettre A, B ou T.

Le champs Éligibilité de la cuve à l'échantillonnage indique si la cuve a été déclarée conforme ou non au protocole d'échantillonnage.

Le champ Statut de l'échantillonnage indique si oui ou non l'échantillonnage a été réalisé, et pourquoi.

Les champs du groupe Numérotations alternatives sont à utiliser uniquement si d'autres numéros d'identifications pour cette même cuve, non conformes à la numérotation attendue, ont été utilisés dans d'autres contexte, par l'équipage ou à l'usine.

On doit ensuite renseigner les différents coups de pêche et les triplets espèce – catégorie – poids présents dans la cuve sur le second onglet :

Cuve - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales Cuves-calées

Activité	Espèces	Poids total (
Cuve suivante		A
Nouvelle cuve-calée		B

Créer une nouvelle donnée de type : «Liv

On sélectionne une activité par ligne dans le tableau supérieur, et pour chacune on renseigne les triplet espèce – catégorie – poids dans le tableau inférieur :

Application window: Cuve - mise à jour

Navigation: (F2) [Home], (F3) [Add], (F12) [Settings]

Tab: Caractéristiques générales | Cuves-calées

Activité	Espèces	Poids total (en t)
21/12/2022 - 06:45 - 1 - Pêche (language d...	1	6.0
21/12/2022 - 10:30 - 3 - Pêche (language d...	1	20.0

Activité: 21/12/2022 - 10:30 - 3 - Pêche (language du skiff)

Espèces: (+) (^ + =) (-) (^ + -)

Espèce	Catégorie poi...	Poids	Nombre
SKJ - Katsuwonus pelamis - Listao	-10 kg	20.0	

Buttons: Annuler (^ + R), Enregistrer (ctrl + S), Enregistrer et Nouveau (ctrl + N), Annuler (F4), Enregistrer (F5)

On enregistre en base de données avec le bouton 'Enregistrer' inférieur :

(F2) Cuve - mise à jour (F3) (F12)

Caractéristiques générales Cuves-calées

Activité	Espèces	Poids total (en t)
21/12/2022 - 10:30 - 3 - Pêche (language d...	1	20.0
21/12/2022 - 06:45 - 1 - Pêche (language d...	2	29.0

Activité 21/12/2022 - 06:45 - 1 - Pêche (language du skiff)

Espèces (^ + =) (^ + -)

Espèce	Catégorie poi...	Poids	Nombre
SKJ - Katsuwonus pelamis - Listao	-10 kg	6.0	
ALB - Thunnus alalunga - Germon	-10 kg	23.0	

Annuler (^ + R) Enregistrer (ctrl + S) Enregistrer et Nouveau (ctrl + N)

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

10.4 Saisir le bon de débarquement du consignataire

La section « Débarquements » est utilisée pour saisir les informations relatives au débarquement global de la cargaison d'une marée. Pour chaque marée faisant l'objet d'un débarquement de poissons, ces informations sont fournies par le bon de débarquement édité par le consignataire du bateau.

Le formulaire de saisie d'ObServe est conçu pour recevoir l'ensemble des informations du bon :

- lots vendus en conserverie
- lots vendus sur le marché local
- lots vendus en conserverie et réorientés (rejetés) vers le marché local
- lots mis en chambre froide
- lots transbordés
- lots rejetés (impropres à la consommation)

La liste des destinations possibles des lots est évolutive et peut être augmentée par l'administrateur de la base de données centrale

On accède au formulaire de saisie par la section Marée / Débarquements de l'arbre de navigation :

- ▼ 07/08/2024 - 29/08/2024 - CAP BOJADOR - 483 - (e:0 - or:0 - lr:23 - l:15 - s:6 - w:8 - n
- ▼ Équipements du navire (0)
- ▼ Observations embarquées (0)
- ▶ Livre de bord et données associées - (lr:23 - s:6 - w:8)
- ▶ Débarquements (15)
- ▶ Marché local - (mb:3 - mv:1 - ms:1)
- ▼ [PS] Programme Livre de bord - 35 - Stade 1 - Saisies en cours Dakar (France) (0)

Lorsqu'aucun élément de débarquement n'a encore été saisi, le bouton (F3) permet d'initialiser le formulaire et de saisir le premier élément de débarquement. Par la suite, (F3) permet d'ajouter de nouveaux éléments de débarquement.

Voici l'apparence du formulaire lorsque des éléments ont déjà été saisis :

Index	Espèce	Catégorie poids	Poids (en t)	Destination	Devenir	Bateau de destina...
1	YFT - Thunnus albacares - Albac...	[SOVETCO: Albacore +10] - [STARKIST: GG]	250.185	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
2	YFT - Thunnus albacares - Albac...	[SOVETCO: n/a] - [STARKIST: R2 entre 3.4 e...	2.023	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
3	SKJ - Katsuwonus pelamis - Listao	[SOVETCO: +3.4 Kg] - [STARKIST: JUMBO + ...	3.659	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
4	SKJ - Katsuwonus pelamis - Listao	[SOVETCO: Listao + 1.8] - [STARKIST: Skipja...	3.43	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
5	BET - Thunnus obesus - Thon ob...	[SOVETCO: Patudo + 10] - [STARKIST: Bigey...	1.327	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
6	BET - Thunnus obesus - Thon ob...	[SOVETCO: n/a] - [STARKIST: R2 entre 3.4 e...	0.32	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
7	YFT - Thunnus albacares - Albac...	[SOVETCO: Albacore +10] - [STARKIST: GG]	108.09	4 - [TOUS][TOUS]Cargo	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	COPPENNAME - 980
8	BET - Thunnus obesus - Thon ob...	[SOVETCO: Patudo + 10] - [STARKIST: Bigey...	1.56	4 - [TOUS][TOUS]Cargo	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	COPPENNAME - 980
9	YFT - Thunnus albacares - Albac...	[SOVETCO: n/a] - [STARKIST: R2 entre 3.4 e...	0.13	20 - [TOUS][MARCHÉ LOCAL]JRD	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
10	SKJ - Katsuwonus pelamis - Listao	[SOVETCO: Listao - 1.8] - [STARKIST: Skipja...	0.24	20 - [TOUS][MARCHÉ LOCAL]JRD	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
11	BET - Thunnus obesus - Thon ob...	[SOVETCO: Patudo + 10] - [STARKIST: Bigey...	0.19	20 - [TOUS][MARCHÉ LOCAL]JRD	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
12	XXX* - Unknown - Inconnu		0.2	20 - [TOUS][MARCHÉ LOCAL]JRD	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
13	SKJ - Katsuwonus pelamis - Listao	[SOVETCO: -1.5 Kg] - [STARKIST: R3 moins ...	0.478	43 - [ABIDJAN][MARCHÉ LOCAL]...	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
14	XXX* - Unknown - Inconnu		1.442	43 - [ABIDJAN][MARCHÉ LOCAL]...	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	
15	YFT - Thunnus albacares - Albac...		0.42	43 - [ABIDJAN][MARCHÉ LOCAL]...	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)	

Espèce	YFT - Thunnus albacares - Albacore
Catégorie de poids	[SOVETCO: Albacore +10] - [STARKIST: GG]
Poids (en t)	250.185
Devenir	1 - Traité (conserverie ou chambre froide)
Destination	2 - [ABIDJAN][CONSERVIE]SCODI
Bateau de destination	
Date	

Chaque ligne saisie correspond à un lot. Un lot est défini par :

- **Une espèce.** La liste des espèces est basée sur le référentiel FAO ASFIS. Son contenu dépend de la configuration faite par l'administrateur de la base de données centrale, mais propose généralement :
 - Les codes pour les espèces cibles (thons majeurs et mineurs)
 - Les codes de groupes pour espèces cibles :
 - TUN (thons mineurs)
 - TUS (tous les thonidés)
 - Les codes pour les principales espèces accessoires
 - Quelques codes de groupes pour les espèces accessoires
 - BIL (poissons porte-épée)
 - MZZ (tout poisson osseux)
 - Le code non standard XXX* pour les lots d'espèces inconnues ou fortement mélangées (thonidés + espèces accessoires)

- **Une catégorie de poids** : les catégories sont issues de l'ancien logiciel AVDTH. Elles feront l'objet d'une remise à jour prochainement. Le contenu de la liste « Catégorie de poids » s'adapte automatiquement en fonction de l'espèce choisie. Les espèces de thonidés disposent de catégories, tandis que les groupes d'espèces et les espèces accessoires n'en ont pas (la liste reste alors vide). La sélection d'une catégorie est facultative.
- **Un devenir** : traité, vendu sur le marché local, rejeté (impropre à la consommation), etc
- **Un poids** en tonnes
- **Une destination**, c'est-à-dire, par exemple, pour un lot vendu, l'entreprise qui a acheté
- **Un bateau de destination**, pertinent dans le cas d'un transfert direct vers un cargo par exemple
- **Une date** de débarquement du lot

Pour un lot, les informations obligatoires sont :

- L'espèce
- Le devenir
- Le poids

Les informations facultatives sont :

- La catégorie de poids
- La destination
- Le bateau de destination

Chaque lot saisi doit d'abord être empilé dans le tableau supérieur avec l'un des boutons « Insérer ce débarquement » ou « Insérer ce débarquement et Nouveau ». La saisie complète doit ensuite être enregistrée dans la base de données avec le bouton « Enregistrer ».

10.5 Saisir les échantillons faits au port

[TODO]

10.6 Saisir l'enquête des ventes sur le marché local (faux-poisson)

[TODO]

11 Comment saisir un objet flottant (FOB) et sa ou ses balises émettrices ?

11.1 Préambule

La saisie d'un objet flottant et de sa ou ses balise(s) est identique dans les données d'observation et les livres de bord. Pour cette raison, cette notice a été extraite des notices « saisie des observations » et « saisie des livres de bord ».

11.2 Définition d'un FOB

Un FOB est composé d'un objet, flottant, et éventuellement d'une bouée émettrice. Si un FOB est équipé d'une bouée, il est alors nécessairement qualifié de FAD (objet spécifiquement destiné à agréger le poisson, pour pêcher).

L'ajout d'un FOB à l'activité est optionnel et n'est disponible que sur les types d'activités « Pêche » et « Opération sur objet ».

11.3 Création de l'objet flottant

Si une opération sur FOB est réalisée au cours d'une opération de pêche (donc que la pêche a lieu sur ce FOB), le FOB doit nécessairement être consigné sur l'activité « Pêche » correspondante. Autrement, le FOB doit être consigné sur une activité de type « Opération sur objet ».

Pour associer un FOB sur une activité « Pêche » ou « Opération sur objet », sélectionner l'activité concernée dans l'arbre, puis cliquer sur (F3) et « Ajouter un DCP », visibles en haut/droite du formulaire activité :

The screenshot displays the ObServe 9.0.24 software interface. On the left, a tree view shows a list of activities, with the current activity selected: "15:15 - Pêche (language du skiff) - (f0 - st1)". The main window shows the activity form with various fields and buttons. The "Ajouter un DCP" button is highlighted in blue. The "Ajouter un objet flottant" button is also visible. The "Messages" section at the bottom shows a red warning: "Objet flottant vide" and "Aucun objet flottant saisi."

Une boîte de dialogue propose alors des FOB pré définis :

Créer un objet flottant à partir d'une pré-configuration

Mise à l'eau de radeau dérivant (DFAD) (F1) Retrait de radeau dérivant (DFAD) (F2)

Visite/modification/renforcement de radeau dérivant (DFAD) (F3) Perte/fin de transmission de balise (DFAD) (F4)

Fin d'utilisation (DFAD) (F5)

Autre opérations et types d'objets (FOB) (ENTER)

Il est possible :

- d'opter pour l'une des présélections : dans ce cas, les formulaires de définition de l'objet de des balises seront pré renseignés, pour faciliter la saisie, et modifiables,
- d'accéder aux formulaires vierges de définition de l'objet de des balises, pour modéliser un FOB bien spécifique.

Note : L'utilisateur a la possibilité d'utiliser comme modèle l'un des FOB qu'il aura défini pour créer ses propres présélections. Ses présélections viendront automatiquement s'ajouter sur cette boîte de dialogue, et de nouveaux raccourcis seront attribués à ces nouvelles présélections. Voir section 11.9.

Pour la suite de cette documentation, nous n'utilisons pas de présélection, et cliquons donc sur « Autres opérations et types d'objets (FOB) », aussi accessible en pressent ENTER.

Le formulaire FOB qui apparait se compose de trois onglet, à renseigner de gauche à droite :

Objet flottant - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales Matériaux Balise

Opération sur l'objet

Nom supply

Valeurs calculées

	À l'arrivée	Au départ
Biodégradable	Non calculé	Non calculé
Non maillant	Non calculé	Non calculé
Type d'objet simplifié (CECOFAD)	Non calculé	Non calculé

Commentaire

11.4 Onglet Caractéristiques générales

Dans ce nouveau formulaire, sur le premier onglet on doit caractériser l'opération réalisée sur l'objet: Mise à l'eau, Visite, Modification ou renforcement, retrait, récupération sans pêche, etc. On peut également préciser le nom du bateau d'appui qui l'a mis à l'eau.

La section « Valeurs calculées » sera abordée plus loin.

11.5 Onglet Matériaux

11.5.1 Principe

Ici on s'apprête à modéliser la constitution de l'objet flottant en termes de matériaux et d'autres caractéristiques. Par ailleurs, le formulaire permet de définir la constitution de l'objet au moment où le bateau arrive sur zone, et sa constitution lorsqu'il en repart. Cette double modélisation :

- Permet de tracer les modifications que le bateau peut avoir apporté à un objet préalablement déployé
- Implique que le formulaire revête une apparence et des fonctionnalités différentes selon le type d'opération sur objet

Ainsi :

- Pour une opération de type « Mise à l'eau », seule la colonne d'informations « En partant » est éditable, puisqu'il n'y avait pas d'objet déployé au moment de l'arrivée du bateau sur zone. La colonne « En arrivant » restera vierge, signe de l'absence d'objet
- Pour une opération de type « Remplacement » ou « Modification ou Renforcement », les deux colonnes « En arrivant » et « En partant » sont disponibles, et il faudra les renseigner toutes les deux, de sorte à modéliser l'état de l'objet à l'arrivée et au départ du bateau,
- Pour une opération de type « Visite », étant sous-entendu que l'objet est non modifié, **par convention** et pour éviter la redondance d'informations, seule la colonne « En arrivant » est éditable,
- Pour une opération de type « Retrait », « Coulage », « Perte », seule la colonne « En arrivant » sera disponible, étant sous-entendu qu'il n'existe plus rien de l'objet en surface au moment de quitter la zone après ce type d'opération,

- Pour une opération de type « Abandon », « Destruction », les deux colonnes « En arrivant » et « En partant » sont disponibles, et il faudra les renseigner toutes les deux, étant sous-entendu que l'objet, ou des débris, peuvent rester à l'eau.

Pour la suite de l'exemple, nous considérons un cas de « Modification ou renforcement ».

L'onglet Matériaux réclame alors la constitution de l'objet à la fois à l'arrivée du bateau sur zone et à son départ :

Les éléments constitutifs proposés sont organisés hiérarchiquement. Les ▶ et ▼ permettent de déplier/replier les nœuds, de sorte à faciliter la lecture de l'arborescence.

Tant qu'une colonne est rouge, cela signifie que les contrôles de validation ne sont pas satisfaits et que l'on ne peut pas enregistrer.

Les éléments proposés dans les sections -1- et -2- (FAD et LOG) reprennent la typologie dite CECOFAD. Le formulaire exige a minima la sélection d'un élément dans l'une de ces deux sections, de sorte à pouvoir classer *a posteriori* l'objet dans cette typologie.

11.5.2 Typologie CECOFAD

CECOFAD est une typologie hiérarchique d'objets flottants (FOB, Floating Objects) :

Code	Name	Example
DFAD	Drifting FAD	Bamboo or metallic raft
AFAD	Anchored FAD	Huge buoy
FALOG	Artificial log resulting from human activity (waste coming from fishing activities)	Nets, wreck, ropes
HALOG	Artificial log from human activity (not related to fishing activities)	Washing machine, oil tank
ANLOG	Natural log of animal origin	Carcasses, whale shark
VNLOG	Natural log of plant origin	Branches, trunk, palm leaf

Type of floating objects (see examples pictures in Annex).

- FOB : objet flottant, sans plus de précisions
- FAD : FOB artificiel mis à l'eau dans le but d'agréger les poissons
- AFAD : FAD ancré
- DFAD : FAD dérivant
- LOG : FOB non explicitement destinée à pêcher
- NLOG : LOG naturel
- ANLOG : NLOG d'origine animale
- VNLOG : NLOG d'origine végétale
- ALOG : LOG d'origine anthropique (humaine)
- FALOG : ALOG lié aux activités de pêche (matériel de pêche abandonné par exemple)
- HALOG : ALOG non lié aux activités de pêche (débris divers par exemple)

Dans le cas de la rencontre d'un objet nativement non destiné à aider la pêche, on attend de l'observateur qu'il sélectionne en dessous de 2 LOG l'élément le plus précis qu'il a été capable d'identifier.

Dans le cas de la rencontre d'un objet nativement fait pour optimiser la pêche (FAD), et sachant que l'utilisation de FAD ancrés (AFAD) est très rare en pêche à la senne, on demande à l'observateur de sélectionner :

- A minima, 1-1-1 Radeau
- Mieux, le type de châssis parmi les options proposées en dessous de 1-1-1-1 - Châssis

- Idéalement, de rajouter des précisions parmi celles proposées en dessous de :
 - o 1-1-1-2 - Revêtement supérieur
 - o 1-1-1-3 - Revêtement inférieur
 - o 1-1-2 - Structure immergée
 - o 1-1-3 - Autres éléments

11.5.3 En arrivant

Dans le cadre de notre exemple, l'observateur a constaté une charogne non équipée d'une balise lorsque le bateau est arrivé sur site. C'est donc un LOG, plus précisément un 2-1-2 - ANLOG, et encore plus précisément un 2-1-2-1 – Charogne :

Type	À l'arrivée	Au départ
code absent - FOB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 - FAD		
1-1 - DFAD (FAD dérivant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1 - Radeau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-1 - Chassis		
1-1-1-2 - Revêtement supérieur		
1-1-1-3 - Revêtement inférieur		
1-1-1-4 - Modifié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-5 - Remplacé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-2 - Structure immergée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-3 - Autres éléments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-4 - Objet expérimental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-5 - Objet artificiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-6 - Plusieurs FAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2 - AFAD (FAD ancré)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-1 - Réflecteurs radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-2 - Eclairage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-3 - Rayon de visibilité (en miles nautiques) - $x \geq 0.1 \ \&\& \ x \leq 50$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 - LOG		
2-1 - NLOG (LOG naturel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-1 - VNLOG (NLOG vegetal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-2 - ANLOG (NLOG animal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-2-1 - Charogne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-2 - ALOG (LOG artificiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-2-4 - FALOG (ALOG pêche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-2-5 - HALOG (ALOG non pêche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 - Autres propriétés		
4-1 - Matériaux biodégradables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-2 - Non maillant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-3 - Maillant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-4 - Profondeur (partie immergée) - $x \geq 0 \ \&\& \ x \leq 100$		
4-5 - Surface (en m2) - $x \geq 0.5 \ \&\& \ x \leq 50$		
4-6 - Taille de la maille la plus grande (en mm) - $x \geq 5 \ \&\& \ x \leq 1000$		
4-7 - Identifiant du FOB - $x.length \geq 3 \ \&\& \ x.length \leq 64$		
4-8 - Nombre de FOBs emmêlés - $x \geq 2 \ \&\& \ x \leq 100$		
4-9 - Submergé ou partiellement submergé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-10 - Longueur structure flottante (en m) - $x > 0 \ \&\& \ x < 10$		
4-11 - Largeur structure flottante (en m) - $x > 0 \ \&\& \ x < 10$		

La première colonne est à présent valide.

11.5.4 En partant

Le bateau a décidé de renforcer cette charogne avec un radeau végétal (et une balise émettrice). On sélectionne donc dans la colonne « En partant » :

- A nouveau, 2-1-2-1 – Charogne
- En plus, 1-1-1-1 – [Radeau dont le châssis est de type] Végétal, tiges, bambou
- En plus, 1-1-1-2-3 – Revêtement [supérieur] sans maillage

- En plus, 1-1-1-3-1 – [Revêtement inférieur] Filet avec maillage <= 7cm

Objet flottant - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales Matériaux Balise

Type	À l'arrivée	Au départ
▼ code absent - FOB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 1 - FAD		
▼ 1-1 - DFAD (FAD dérivant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 1-1-1 - Radeau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 1-1-1-1 - Chassis		
1-1-1-1-1 - Végétal, tiges, bambou	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-1-1-1-2 - Métal ou PVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-1-3 - Non visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 1-1-1-2 - Revêtement supérieur		
1-1-1-2-1 - Filet avec maillage ≤7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-2-2 - Filet avec maillage >7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-2-3 - Revêtement sans maillage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-1-1-2-4 - Non couvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-2-5 - Non visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-2-6 - Filet avec maillage de taille de maille inconnue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 1-1-1-3 - Revêtement inférieur		
1-1-1-3-1 - Filet avec maillage ≤7cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-1-1-3-2 - Filet avec maillage >7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-3-3 - Revêtement sans maillage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-3-4 - Non couvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-3-5 - Non visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-3-6 - Filet avec maillage de taille de maille inconnue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-4 - Modifié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-1-5 - Remplacé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ 1-1-2 - Structure immergée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ 1-1-3 - Autres éléments		
1-1-4 - Objet expérimental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-5 - Objet artificiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-1-6 - Plusieurs FAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 1-2 - AFAD (FAD ancré)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-1 - Réflecteurs radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-2 - Eclairage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2-3 - Rayon de visibilité (en miles nautiques) - $x \geq 0.1 \ \&\& \ x \leq 50$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 2 - LOG		
▼ 2-1 - NLOG (LOG naturel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ 2-1-1 - VNLOG (NLOG vegetal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ 2-1-2 - ANLOG (NLOG animal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-1-2-1 - Charogne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

11.5.5 Autres propriétés

Si l'on souhaite aller plus loin dans la caractérisation de l'objet, et selon le protocole d'observation suivi, on peut :

- Sélectionner plusieurs éléments par colonne, de niveau hiérarchique bas donc précis
- Ajouter des propriétés de la section 4 – Autres propriétés, qui permettent d'enregistrer des dimensions (valeurs numériques), des identifiants d'objets (valeurs alphanumériques), et d'autres détails

▼ 4 - Autres propriétés			
4-1 - Matériaux biodégradables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4-2 - Non maillant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4-3 - Maillant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4-4 - Profondeur (partie immergée) - $x \geq 0 \ \&\& \ x \leq 100$			
4-5 - Surface (en m2) - $x \geq 0.5 \ \&\& \ x \leq 50$			3.0
4-6 - Taille de la maille la plus grande (en mm) - $x \geq 5 \ \&\& \ x \leq 1000$			5
4-7 - Identifiant du FOB - $x.length \geq 3 \ \&\& \ x.length \leq 64$			JVCUX1
4-8 - Nombre de FOBs emmêlés - $x \geq 2 \ \&\& \ x \leq 100$			
4-9 - Submergé ou partiellement submergé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4-10 - Longueur structure flottante (en m) - $x > 0 \ \&\& \ x < 10$			
4-11 - Largeur structure flottante (en m) - $x > 0 \ \&\& \ x < 10$			
▼ 4-12 - Flotte pour laquelle cela a été construit			
4-12-1 - Construit pour la flotte française	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4-12-2 - Construit pour la flotte espagnole	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4-12-3 - Construit pour la flotte coréenne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
▶ 6 - Anciens codes			

11.5.6 Recopie de colonnes

Deux boutons au bas de l'écran permettent par ailleurs de recopier l'état « En arrivant » vers la colonne « En partant », et vice-et-versa, de manière à faciliter la saisie. Après recopie, il ne reste plus qu'à sélectionner et/ou désélectionner les éléments qui différencient les deux états de l'objet.

11.6 Onglet Balise

Le troisième onglet concerne la ou les balises éventuelles. Par défaut, et si l'on a choisi de créer l'objet sans utiliser de présélection, le formulaire indique « Pas de balise liée au DCP » :

Objet flottant - mise à jour

Caractéristiques générales | Matériaux | Balise

Pas de balise liée au DCP

Aucune donnée particulière n'est alors requise et si les deux premiers onglets « Caractéristiques générales » et « Matériaux » sont valides, il est possible d'enregistrer l'objet en l'état.

Dans le cas de notre exemple, le bateau a rencontré un LOG (une charogne) qu'il a décidé de renforcer en DFAD grâce à un radeau et l'ajout d'une balise. Nous sélectionnons donc « Pose d'une nouvelle balise » :

Objet flottant - mise à jour

Caractéristiques générales | Matériaux | Balise

Pas de balise liée au DCP

- Pas de balise liée au DCP
- Simple visite de la balise
- Récupération d'une balise sans remise à l'eau
- Pose d'une nouvelle balise**
- Perte / fin de transmission
- Fin d'utilisation
- Récupération et pose d'une nouvelle balise

Dans ce cas, le formulaire demande les informations relatives à la balise :

Objet flottant - mise à jour (F2) (F3) (F12)

Caractéristiques générales Matériaux **Balise**

Pose d'une nouvelle balise

3 - Mise à l'eau

Type de balise 26 - Marine Instrument (ou Nautical) modèle M3i+

Appartenance 3 - À ce bateau

Pays

Navire

Identifiant 4768907

Commentaire

La saisie du type de balise (marque, modèle), est obligatoire, et la saisie de son identifiant technique est fortement conseillée.

Dans le cas d'un changement de balise existante, le formulaire aurait demandé les informations pour chacune des deux balises retirée et déployée :

Objet flottant - mise à jour (F2) (F3) (F12)

Caractéristiques générales Matériaux **Balise**

Récupération et pose d'une nouvelle balise

2 - Récupération

Type de balise 98 - Balise inconnue ou indéterminée

Appartenance 2 - À un autre armement

Pays Espagne - 4

Navire

Identifiant

Commentaire

3 - Mise à l'eau

Type de balise 26 - Marine Instrument (ou Nautical) modèle M3i+

Appartenance 3 - À ce bateau

Pays

Navire

Identifiant 3452145

Commentaire

Les autres opérations possibles sur balise sont :

- Récupération d'une balise sans remise à l'eau : adapté aux cas où l'objet est laissé sans balise en partant (une balise à renseigner)
- Simple visite de la balise : adapté aux cas où une balise est déjà présente sur l'objet rencontré, et laissée en l'état (une balise à renseigner)
- Perte/fin de transmission : dans le cas où la balise arrête d'émettre d'elle-même, sans raison apparente. Il peut s'agir d'une panne technique, ou d'un vol suivi d'une extinction par un autre équipage (une balise à renseigner)
- Fin d'utilisation : dans le cas où le bateau décide de couper la transmission de la balise, donc de s'en séparer en la laissant à l'eau (une balise à renseigner)

11.7 Formulaires secondaires

En dessous d'un formulaire FOB, deux autres formulaires sont proposés :

11.7.1 Estimation du banc objet

[TODO]

11.7.2 Faune observée

En abordant un objet flottant, en marge de l'estimation établie au sondeur, des espèces gravitant autour peuvent être vues à l'œil nu. Ces observations peuvent être saisies dans le formulaire « Faune observée » :

The screenshot shows a software interface for recording observations. It has three main input fields: 'Espèce' with a dropdown menu showing 'TTL - Caretta caretta - Tortue caouane', 'Statut faune observée' with a dropdown menu showing '3 - Autour du DCP (vivante, libre)', and 'Nombre' with a text box containing '2'. Below these fields are two buttons: 'Annuler (ctrl + R)' and 'Insérer (ctrl + S)'. At the bottom, there is a 'Commentaire' field and two more buttons: 'Annuler (F7)' and 'Enregistrer (F5)'.

En pratique ce formulaire se destine surtout à l'observation des tortues, et de leur statut (libre, maillée, vivante, morte) vis-à-vis des parties éventuellement maillantes de l'objet.

11.8 Observation de plusieurs FOBs lors d'une même activité

Il est possible de saisir plusieurs FOB par activité, pour les cas où plusieurs d'entre eux, généralement enchevêtrés, seraient observés au même endroit au même moment. Même si le logiciel n'impose aucune limite quant au nombre de FOBs saisis sur une même activité, cette approche est pertinente dans le cas de 2 à 3 FOB rencontrés au même endroit au même moment.

Exemple d'une activité de pêche avec 2 FOBs déclarés :

The screenshot shows a list of activities in a software interface. The selected activity is '15:15 - Pêche (language du skiff) - (f:2 - st:1)'. Below it are three sub-activities: 'Calée - (se:0 - c:2 - s:0 - nctr:0)', 'DCP Modification ou renforcement - (ose:0 - oos:0)', and 'DCP Visite - (ose:0 - oos:0)'.

Dans les cas, rares, d'une rencontre de nombreux FOB enchevêtrés, une autre approche consiste à ne créer qu'un seul FOB, et à lui ajouter la propriété 4-8 - Nombre de FOB emmêlés, et à saisir leur nombre :

▼ 4 - Autres propriétés	
4-1 - Matériaux biodégradables	<input type="checkbox"/>
4-2 - Non maillant	<input type="checkbox"/>
4-3 - Maillant	<input type="checkbox"/>
4-4 - Profondeur (partie immergée) - $x \geq 0 \ \&\& \ x \leq 100$	
4-5 - Surface (en m2) - $x \geq 0.5 \ \&\& \ x \leq 50$	3.0
4-6 - Taille de la maille la plus grande (en mm) - $x \geq 5 \ \&\& \ x \leq 1000$	5
4-7 - Identifiant du FOB - $x.length \geq 3 \ \&\& \ x.length \leq 64$	JVCUX1
4-8 - Nombre de FOBs emmêlés - $x \geq 2 \ \&\& \ x \leq 100$	15
4-9 - Submergé ou partiellement submergé	<input type="checkbox"/>
4-10 - Longueur structure flottante (en m) - $x > 0 \ \&\& \ x < 10$	<input type="checkbox"/>
4-11 - Largeur structure flottante (en m) - $x > 0 \ \&\& \ x < 10$	
▼ 4-12 - Flotte pour laquelle cela a été construit	
4-12-1 - Construit pour la flotte française	<input type="radio"/>
4-12-2 - Construit pour la flotte espagnole	<input type="radio"/>
4-12-3 - Construit pour la flotte coréenne	<input type="radio"/>

11.8.1 Saisie d'une estimation banc objet

En abordant un objet flottant, l'instrumentation de bord, et plus particulièrement les sondeurs latéraux, permettent à l'équipage d'estimer la biomasse présente sous l'objet. Le formulaire « Estimation banc objet » permet de saisir cette information :

The screenshot shows the 'Estimation banc' window. The left sidebar displays a list of activities for 14/09/2018, including 'Opération sur objet flottant' and 'Pêche (lavage du skiff)'. The 'Estimations banc objet' section is highlighted. The main window contains a table with two columns: 'Espèce de thon' and 'Poids (en t)'. Below the table, there are input fields for 'Espèce' (set to '_ZY - Tout le banc - Tout le banc') and 'Poids' (set to '50'). There are buttons for 'Annuler (ctrl + R)' and 'Insérer cette estimation (ctrl + S)'. At the bottom, there are buttons for 'Annuler (F7)' and 'Enregistrer (F5)'.

Sachant qu'il est difficile (mais pas impossible) de discerner les espèces à partir des sondeurs, on utilisera le plus souvent le code espèce « Tout le banc » proposé en bas de liste. Toutefois le formulaire permet de saisir plusieurs couples espèce/poids, donc la saisie espèce par espèce reste possible.

L'estimation de poids doit être donnée en tonnes.

11.8.2 Associer une calée

[TODO]

11.9 Utiliser le système de FOBs prédéfinis

11.9.1 Principe

Pour accélérer la saisie des FOB ayant une structure récurrente, il est possible de définir des FOB type, qu'il est possible de réutiliser.

Une prédéfinition peut contenir, ou pas :

- Un type d'opération sur objet
- Des matériaux et propriétés, en état « Au départ » et/ou « A l'arrivée »
- Une type d'opération sur balise(s)
- Les caractéristiques de la ou des balises

Par défaut le logiciel s'installe avec quelques FOB de référence définis à titre d'exemple. L'utilisateur est libre de supprimer ces FOB exemples, de créer les siens, de les réordonner, de les renommer, et de les supprimer à leur tour.

Les FOB prédéfinis sont communs aux observations et aux livres de bord. Une FOB de référence défini à partir du FOB d'une activité d'observation sera disponible pour les activités de livre de bord, et vice-et-versa.

Les FOB prédéfinis ne font pas partie de la base de données et de son référentiel : ils sont stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les conséquences sont les suivantes :

- Chaque utilisateur peut créer son propre jeu de FOB prédéfinis
- Ses FOB prédéfinis sont disponibles sur l'ordinateur sur lequel ils ont été créés, sous la session utilisateur sous laquelle ils ont été créés.
- Si l'utilisateur ouvre une session utilisateur avec un compte autre que le sien, il ne retrouvera pas ses FOB prédéfinis.
- Les FOB prédéfinis sont disponibles quelle que soit la base de données chargée dans l'espace de travail.
- Charger une nouvelle sauvegarde de base de données n'altèrera pas les FOB prédéfinis

11.9.2 Enregistrement d'un modèle

L'enregistrement d'un nouveau modèle de FOB se fait sur la base d'un FOB qui vient d'être défini sur une activité (observation ou livre de bord).

Après avoir créé un FOB sur une activité, utiliser le menu F12/Ajouter comme référence :

L'écran suivant requiert deux actions :

- 1) Nommer le nouveau FOB de référence, en anglais, français et espagnol : C'est par ce nom que sera nommé ensuite le bouton qui permettra d'appeler le FOB prédéfini. Il convient donc de lui donner un nom suffisamment précis qui permettra a posteriori de l'identifier et de l'utiliser
- 2) Choisir parmi toutes les caractéristiques du FOB utilisé comme modèle celles qui doivent faire partie de du FOB de référence. Il faut systématiquement désélectionner l'identifiant, car il est propre à chaque balise rencontrée, et sera nécessairement différent d'un identifiant éventuellement stocké dans l'objet prédéfini.

Créer une nouvelle pré-configuration d'objet flottant

Formulaire

Caractéristiques générales

Opération sur l'objet **1 - Mise à l'eau**

Nom supply

Libellé anglais ! Libellé français !

Libellé espagnol ! Libellé 4

Libellé 5 Libellé 6

Libellé 7 Libellé 8

Matériaux

1-1 - DFAD (FAD dérivant) (Au départ - Oui)

4-1 - Matériaux biodégradables (Au départ - Oui)

Première balise

Opération balise **3 - Mise à l'eau**

Type de balise **47 - Satlink modèle SLX+ - [0-9]{6}**

Appartenance **3 - À ce bateau**

Pays

Navire

Identifiant **415529**

Commentaire

Messages

...	Champ	Message
!	Libellé anglais	Le champ est obligatoire.
!	Libellé français	Le champ est obligatoire.
!	Libellé espag...	Le champ est obligatoire.

11.9.3 Réutilisation d'un modèle

11.9.4 Gestion des modèles

Accéder au menu Configuration / Gérer les objets flottants de référence :

L'écran qui s'ouvre liste les objets de référence existants sur le gauche, ainsi que leur touche de fonction de raccourci :

Les flèches haut et bas permettent de déplacer un objet, et ainsi de modifier la touche de fonction qui leur est attribuée.

La corbeille permet de supprimer un objet de référence existant.

La fenêtre de droite permet de visualiser (mais pas de modifier) les caractéristiques de l'objet sélectionné. Seuls leurs libellés sont modifiables.

Il n'est pas possible de modifier les caractéristiques de l'objet. En cas de besoin de modification, il faut supprimer le FOB prédéfini et en créer un nouveau.

12 Comment saisir les données d'observation palangre ?

12.1 Prérequis

Avant d'aborder cette section, s'assurer que l'on a préalablement créé une marée palangre en suivant les instructions de la section 8.2, et que l'on y a activé les données d'observation en suivant la section 8.2.2.

12.2 Création d'une première activité

Une fois les informations générales sur la marée renseignées et les données d'observation activées, on peut commencer à saisir ses activités. Pour cela, dans l'arbre de navigation, on se rend dans la section 'Observations' de la marée :

On constate que la liste des activités est vide. On crée la première activité en cliquant sur (F3). Le formulaire de route d'affiche :

Les données exigées sont :

- L'heure
- La position géographique
- Le type d'activité bateau

...	Champ	Message
!	Latitude	Le champ est obligatoire.
!	Longitude	Le champ est obligatoire.
!	Quadrant	Le champ est obligatoire.
!	Activité bateau	Le champ est obligatoire.
!	Zone FPA	Le champ n'est pas renseigné.
!	Température surface	Le champ n'est pas renseigné.

Les champs 'Zone FPA' et 'Température de surface' sont optionnels. Le champ 'Qualité de la donnée' est réservé aux administrateurs.

Parmi les types d'activités bateau proposés, les suivantes sont réellement utilisées :

- **Opération de pêche** : seul ce type d'opération permet d'accéder aux formulaires relatifs à un coup de pêche
- Rencontre/interaction
- Station océanographique
- En panne

Après enregistrement de l'activité, deux sections apparaissent sous celle-ci dans l'arbre de navigation et permettent de consigner des données supplémentaires :

- Rencontres : Saisie des rencontres, de mammifères, d'objets, d'oiseaux, de comportements, optionnellement assorties d'une espèce, d'une distance et d'un nombre,
- Capteurs utilisés : Permet de saisir les capteurs utilisés lors de cette activité. On peut préciser type, format de fichier en sortie, marque, n° de série, lieu de stockage, et on peut télécharger vers la base des fichiers de données.

Si l'activité est de type 'Opération de pêche', une troisième section 'Nouvelle opération de pêche' est créée :

Cette section est décrite ci-après.

12.3 Saisie des informations de l'opération de pêche

La saisie d'une opération de pêche est possible uniquement si l'activité créée a le type 'Opération de pêche'. Son formulaire prend la forme de trois onglets :

- Filage : pour saisir les informations relatives au filage
- Caractéristiques : pour saisir les caractéristiques techniques de la ligne
- Virage : pour saisir les informations relatives au virage

Opération de pêche - création (F3) (F12)

Filage (1) Caractéristiques (2) Virage (3)

Identifiant

Numéro

Horodatage début 15/02/2023 00 H 00

(4) NW (1) NE Lat. 05°05.50' (3) SW (2) SE Long. 005°05.50'

Horodatage fin 15/02/2023 01 H 00

(^+⬆+ A) (4) NW (1) NE Lat. ° . ' (3) SW (2) SE Long. ° . '

Commentaire

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

Champ	Message
Nombre de paniers par section	Le champ est obligatoire.
Nombre d'hameçons par panier	Le champ est obligatoire.
Sens du virage identique à celui du filage	Le champ est obligatoire.
Latitude de fin de virage	Le champ est obligatoire.
Longitude de fin de virage	Le champ est obligatoire.
Quadrant de fin de virage	Le champ est obligatoire.
Latitude de début de virage	Le champ est obligatoire.
Longitude de début de virage	Le champ est obligatoire.
Quadrant de début de virage	Le champ est obligatoire.
Latitude de fin de filage	Le champ est obligatoire.
Longitude de fin de filage	Le champ est obligatoire.
Quadrant de fin de filage	Le champ est obligatoire.
Nombre total de sections	Le champ est obligatoire.
Nombre de coupures	Le champ n'est pas renseigné.
Identifiant	Le champ n'est pas renseigné.

De nombreuses informations sont exigées, sur chacun des trois onglets.

12.3.1 Filage et virage

Filage et Virage sont chacun caractérisés par deux horodatages et deux positions géographiques qui correspondent au début et la fin du filage d'une part, et au début et à la fin du virage d'autre part. Ces quatre positions forment une boîte englobante : la surface de balayage de la palangre. Dès que l'opération est enregistrée on peut la visualiser sur la carte du formulaire Marée, onglet Carte.

12.3.2 Caractéristiques

On attire l'attention sur **trois champs particuliers** du formulaire Caractéristiques :

- Nombre de paniers par section,
- Nombre total de sections,
- Nombre d'hameçons par panier.

The screenshot shows the 'Opération de pêche - création' window with the 'Caractéristiques' tab selected. A red oval highlights three specific input fields: 'Nombre total de sections', 'Nombre de paniers par section', and 'Nombre d'hameçons par panier'. The interface includes various other fields for boat speed, shooter speed, depth, and line type, along with checkboxes and dropdown menus. At the bottom, there are buttons for 'Annuler (F4)' and 'Enregistrer (F5)'.

Ces trois champs sont exigés car ils sont ensuite utilisés par le logiciel pour générer automatiquement le schéma de palangre (si le saisisseur souhaite le renseigner). Plus précisément, lorsque l'on demandera la génération du schéma de palangre le logiciel **générera une palangre type basée sur ces trois paramètres**. Il appartiendra ensuite au saisisseur d'affiner manuellement ce schéma approchant pour aboutir à une modélisation fidèle de l'engin.

Une fois que tous les contrôles associés au formulaire sont satisfaits, on peut enregistrer. Dans l'arbre, quatre nouvelles sous-sections apparaissent alors sous l'opération de pêche :

- Composition globale
- Composition détaillée
- Captures
- Enregistreurs de profondeur

12.4 Modélisation de la palangre

La modélisation de l'engin de pêche peut se faire à deux niveaux :

- à un **niveau grossier**, en proportions de matériaux, types d'hameçons, profondeurs, etc, lorsqu'on dispose d'informations minimum. On parle ici de composition globale. C'est le seul niveau de renseignement que l'on pourra par exemple fournir sur les marées auto-échantillonnées,
- à un **niveau détaillé**, section par section, panier par panier, avançon par avançon. On parle ici de **composition détaillée** ou de **schéma de palangre**. C'est le niveau de renseignement visé pour les marées scientifiques et la plupart des marées commerciales observées.

Les deux méthodes peuvent aussi être utilisées de façon conjointe, par exemple dans les cas où l'on connaît la structure fine en termes de sections, paniers et avançons (on définira alors le schéma de palangre), associée à une information plus grossière concernant les hameçons et appâts (que l'on saisira comme paramètres globaux).

12.5 Définir la composition globale de la palangre

La définition globale se fait dans la section « Composition globale » d'une opération de pêche :

The screenshot displays a software application window titled 'Composition globale - mise à jour'. The interface is divided into two main sections. On the left, a tree view shows a hierarchy of data points, with 'Composition globale' selected. On the right, a table lists fishing gear configurations. The table has three columns: 'Type de ligne', 'Longueur', and 'Proportion (%)'. Below the table, there are input fields for 'Type de ligne', 'Longueur (m)', and 'Proportion (%)', along with buttons for 'Annuler', 'Enregistrer', and 'Enregistrer et Nouveau'. A 'Commentaire' field contains detailed notes about fishing equipment and procedures.

Type de ligne	Longueur	Proportion (%)
MON - Nylon monofilament	14.4	14
MON - Nylon monofilament	15.0	43
MON - Nylon monofilament	36.0	43

Commentaire:
 Cylames 1 tous les 3 hameçons
 Type de cylames: chimiques - 50%, électrique - 50%
 Couleur de cylames: vert, bleu, violet
 Hameçons par basket per section: 25,15,10,25,15,10,25,15,10,25,15,10,25,15
 Le filage:
 Panne d'ordinateur, donc couper a 1440 hameçons.
 Le virage:
 1 heure après filage - virage. Virage fini 4h30. Parti terre.

Le formulaire compte cinq onglet :

- l'onglet « orins » permet de définir la composition de l'engin en orins. On peut y saisir plusieurs enregistrements type d'orin (matériau)/longueur (en m)/proportion. A partir du moment où au moins une saisie est faite, la somme des proportions doit nécessairement faire 100 %
- l'onglet « avançons » permet de définir la composition de l'engin en avançons. On peut y saisir plusieurs enregistrements type de la partie supérieure (matériau)/type de la partie inférieure/longueur (en m)/proportion. A partir du moment où au moins une saisie est faite, la somme des proportions doit nécessairement faire 100 %
- l'onglet « hameçons » permet de définir la composition de l'engin en hameçons. On peut y saisir plusieurs enregistrements type d'hameçon (forme)/taille (plusieurs unités disponibles)/offset (en °)/proportion. A partir du moment où au moins une saisie est faite, la somme des proportions doit nécessairement faire 100 %
- l'onglet « appâts » permet de définir la composition de l'engin en appâts. On peut y saisir plusieurs enregistrements type d'appât/état au filage/taille (en cm)/poids (en kg)/proportion. A partir du moment où au moins une saisie est faite, la somme des proportions doit nécessairement faire 100 %
- L'onglet « atténuations » permet de lister les mesures d'atténuation mises en œuvre lors de l'opération de pêche, sous forme d'une liste avec multi sélection.

Exemple avec l'onglet de définition des appâts :

Composition globale – mise à jour

Orins Avancions Hameçons Appâts Atténuations

Type	Taille	Offset (°)	Proportion (%)
11 – Hameçon américain (en J)	Unknown – Inconnu		60
01 – Hameçon circulaire (perroquet)	Unknown – Inconnu		40

Type d'hameçon: 11 – Hameçon américain (en J)
 Taille d'hameçon: Unknown – Inconnu
 Offset hameçon (°):
 Proportion (%): 60

Annuler (^ + R) Enregistrer (ctrl + S) Enregistrer et Nouveau (ctrl + N)

Somme des proportions 100

Commentaire

Cyalumes 1 tous les 3 hameçons
 Type de cyalumes: chimiques - 50%, électrique - 50%
 Couleur de cyalumes : vert, bleu, violet
 Hameçons par basket per section: 25,15,10,25,15,10,25,15,10,25,15,10,25,15
 Le filage :
 Panne d'ordinateur, donc couper a 1440 hameçons.
 Le virage :
 1 heure après filage – virage. Virage fini 4h30. Parti terre.

12.6 Définir le schéma de palangre

12.6.1 Trois niveaux possibles de définition du schéma

La définition du schéma de palangre est plus lourde à saisir que la définition globale. Elle est optionnelle et ne sera en général possible qu'avec les marées commerciales observées et les marées scientifiques. Pour définir le schéma de palangre, dans l'arbre de navigation cliquer sur « Composition détaillée » :

Fichier Source de données Actions Configuration Aide

Composition détaillée – mise à jour

Définition des modèles Composition Détail avancion

Autoriser la génération [x]

Les patrons doivent se conformer à la syntaxe L1/L2/L3/Ln1u où

- L1..Ln sont les longueurs des orins
- u est l'unité de longueur sélectionnée (valeurs possibles : m km nm ou fms)

Identifiant	Patron

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

Messages

Champ Message

Module [L1] / Critère «Programme des observations» / 806 marées affichées sur 806

Ouverture de l'écran «Composition détaillée»

La définition du schéma de palangre s'opère au moyen de trois onglets :

- Définition des modèles
- Composition

- Détail avançon – qui ne sera rendu disponible qu’une fois la génération du schéma réalisée, si ce schéma comporte des avançons :

(F2) Composition détaillée - mise à jour

Définition des modèles Composition Détail avançon

Autoriser la génération

Les patrons doivent se conformer à la syntaxe **L1/L2/L3/Ln:u** où

- L1..Ln sont les longueurs des orins
- u est l'unité de longueur sélectionnée (valeurs possibles : m km nm ou fmt)

Identifiant	Patron

Ces trois onglets permettent d’aborder la définition du schéma de palangre avec trois niveaux de détails différents :

- Le niveau le plus bas consiste à définir le schéma en nombre de sections, de paniers par section, et d’avançons par panier, sans définir les longueurs d’orins ni le détail de constitution des avançons. Seul l’onglet « Composition » est nécessaire
- On peut faire précéder cette définition du schéma par la définition d’un ou plusieurs patrons de longueurs d’orins sur l’onglet « Définition des modèles ». La génération sur l’onglet « Composition » saura alors tirer parti de ces patrons pour affubler les paniers de longueurs d’orins.
- Indépendamment des longueurs d’orins, une fois le schéma de palangre généré sur « Composition », on pourra renseigner des précisions sur chaque avançon avec l’onglet « Avançon ».

12.6.2 Utiliser le système de modèles pour définir les longueurs d'orins

12.6.2.1 Principe

Utiliser l’onglet « Définition des modèles » pour définir les longueurs d’orins du schéma de palangre est optionnel. Toutefois, **si l’on veut l’utiliser, il faut nécessairement le faire avant à la définition du schéma.**

L’onglet « Définition des modèles » permet de définir un ou plusieurs modèles :

- Si un seul modèle est défini, lors de la génération du schéma il sera automatiquement appliqué à tous les panier et sections, sans intervention de l’utilisateur
- Si plusieurs modèles sont définis, suite à la génération du schéma, l’onglet « Composition » demandera à l’utilisateur de sélectionner un modèle parmi ceux disponibles, dans une liste déroulante, pour chaque panier

12.6.2.2 Syntaxe des modèles

La syntaxe de chaque modèle doit se conformer aux règles suivantes :

- Chaque modèle définit une section entière
- Chaque section du schéma pourra recevoir l’un des modèles définis
- Le nombre d’orins déclarés dans chaque modèle doit être compatible avec le nombre de paniers par section déclaré sur [formulaire]Opération de pêche / [onglet]Caractéristiques / [champ]Nombre de paniers par section
- Les longueurs d’orin doivent être séparées par des « / »

- Le schéma doit se terminer par « : » suivi de l'unité utilisée. Nous conseillons le mètre, soit « :m »

Par exemple :

- si l'on a 3 paniers par section, les modèles doivent comporter $(3+1) = 4$ longueurs d'orins pour pouvoir être utilisés sur le schéma,
- pour les longueurs d'orin 30m, 40m, 40m, 35m,

Le modèle sera : 30/40/40/35:m

12.6.3 Générer le schéma de palangre

Se rendre sur l'onglet « Composition » :

Composition détaillée - mise à jour (F2) (F3) (F12)

Définition des modèles Composition Détail avançon

Tout générer (F9) Tout supprimer (F6)

Sections		
Identifiant Filage	Identifiant Virage	Patron

Paniers			
Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur 1 d'orin	Longueur 2 d'orin

Avançons			
Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur Avançon	Longueur bas de ligne

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

La génération va remplir automatiquement les trois tableaux Sections, Paniers et Avançons. Ces trois tableaux sont dépendants les uns des autres :

- Le tableau Paniers montre les paniers de la section sélectionnée dans le tableau Sections
- Le tableau Avançons montre les avançons du panier sélectionné dans le tableau Paniers

La génération peut avoir lieu que des modèles aient été définis ou non sur l'onglet « Définition des modèles ».

Lors de la génération les tableaux Sections, Paniers et Avançons seront remplis selon les paramètres « Nombre de paniers par section », « Nombre total de sections » et « Nombre d'hameçons par panier » renseignées préalablement sur [formulaire] Opération de pêche / [onglet]Caractéristiques.

Cliquer sur « Tout générer ». La génération peut prendre quelques secondes.

12.6.3.1 Génération sans aucun modèle d'orins

Si aucun modèle d'orins n'a été défini, le schéma est défini sans longueurs d'orins :

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Patron
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur 1 d'orin	Longueur 2 d'orin
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur Avançon	Longueur bas de ligne
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

12.6.3.2 Génération avec un seul modèle d'orins

Si un seul modèle d'orins a été défini, et s'il est compatible avec le nombre de paniers par section (nombre d'orins = nombre de paniers/section + 1), le modèle sera automatiquement appliqué, et les paniers affublés de longueurs d'orins :

Composition détaillée - mise à jour (F2) (F3) (F12)

Définition des modèles Composition Détail avançon

Tout générer (F9) Tout supprimer (F6)

Sections

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Patron
1	1	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...
2	2	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...
3	3	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...
4	4	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...
5	5	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...
6	6	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...
7	7	Modèle 1 - 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/3...

Paniers

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur 1 d'orin	Longueur 2 d'orin
1	1	20.0	21.0
2	2	21.0	22.0
3	3	22.0	23.0
4	4	23.0	24.0
5	5	24.0	25.0
6	6	25.0	26.0
7	7	26.0	27.0
8	8	27.0	28.0
9	9	28.0	29.0
10	10	29.0	30.0

Avançons

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur Avançon	Longueur bas de ligne
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

12.6.3.3 Génération avec plusieurs modèles d'orins

Si plusieurs modèles d'orins ont été définis, une liste déroulante sera proposée devant chaque section, permettant à l'utilisateur de lui appliquer l'un des modèles :

Si un modèle ne veut pas s'appliquer à une section, c'est que son nombre d'orins ($k+1$) n'est pas compatible avec le nombre de paniers (k) de cette section.

On note que deux identifiants séquentiels sont attribués à chaque élément :

- Le premier identifiant a du sens lorsque l'on considère la ligne dans le sens de son filage
- Le second identifiant a du sens lorsque l'on considère la ligne dans le sens de son virage
- Les deux identifiants sont identiques si le sens du virage a été déclaré identique au sens du filage
- Les deux identifiants sont différents si le sens du virage a été déclaré inverse au sens du filage, l'identifiant Virage ayant été calculé de sorte à ce que sa séquence soit conforme à l'ordre des éléments lors du virage (inversé) de la ligne

12.6.3.4 Ajustements du modèle

Une fois le modèle généré, ses paramètres peuvent être ajustés individuellement pour mieux correspondre à l'engin réel :

- Ajustement du nombre de paniers sur des sections précises
- Ajustement du nombre d'avançons sur des paniers précis
- Ajustement de la longueur de certains orins
- Renseignement des longueurs des avançons et de leur bas de ligne

12.6.3.5 Enregistrement

Une fois le schéma généré et ajusté, on doit l'enregistrer en cliquant sur « Enregistrer ».

12.6.4 Compléter le schéma de palangre avec des détails sur les avançons

Une fois le schéma de palangre enregistré, l'onglet « Avançon » devient disponible. Son contenu présente les caractéristiques de l'avançon sélection sur l'onglet « Composition » :

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur 1 d'orin	Longueur 2 d'orin
1	1	20.0	21.0
2	2	21.0	22.0
3	3	22.0	23.0
4	4	23.0	24.0
5	5	24.0	25.0
6	6	25.0	26.0
7	7	26.0	27.0
8	8	27.0	28.0
9	9	28.0	29.0
10	10	29.0	30.0

Identifiant Filage	Identifiant Virage	Longueur Avançon	Longueur bas de ligne
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

Il faut donc sélectionner l'avançon désiré sur l'onglet « Composition » avant de l'éditer sur l'onglet « Détail avançon ». Deux sous onglets permettent alors de spécifier des informations sur chaque avançon.

Le sous onglet « Caractéristiques générales » permet de spécifier les éléments et matériaux qui constituent l'avançon, ainsi que les paramètres de son horloge (*hook timer*) s'il en était équipé :

Composition détaillée - mise à jour

Définition des modèles Composition **Détail avançon**

Caractéristiques générales **Hameçon et appât**

Type partie supérieure GLW - Câble galvanisé (mate)

Type bas de ligne GLW - Câble galvanisé (mate)

Enregistreur de profondeur Hameçon perdu Bas de ligne coupé

Horloge Temps depuis déclenchement 0 H 0

Horodatage de montée à bord 00 H 00 (C + T)

Snap lesté Poids snap (kg) 0.2

Émerillon lesté Poids de l'émerillon (kg) 0.1

Commentaire

Le sous onglet « Hameçon et appât » permet de spécifier le type de hameçon, sa taille, son offset, ainsi que des informations sur l'appât utilisé :

Composition détaillée - mise à jour

Définition des modèles Composition **Détail avançon**

Caractéristiques générales **Hameçon et appât**

Type d'hameçon 08 - Hameçon à thon japonais circulaire

Taille d'hameçon 3 - 3

Offset hameçon (°) 5

Type d'appât DCC - Moroaji (Mackerel scad)

Statut appât au filage FRO - Congelé

Statut appât au virage DEP - Endommagé par déprédation

Commentaire

12.7 Définir des captures

12.7.1 Saisir des captures

Une fois l'opération de pêche définie, on peut lui associer des captures grâce au formulaire Détails de l'opération/Captures accessible dans l'arbre de navigation :

Fichier Source de données Actions Configuration Aide

(F12) Serveur Distant

(F2) Capture - mise à jour

Section	Panier	Avançon	Espèce	Mode d'acqui...	Nombre	État	Devenir	Santé au rejet	Déprédation	Com.
			SWO - Xip...	Groupé	4		KEPT - Co...			Indéterminé
			ALB - Thu...	Groupé	4		KEPT - Co...			Indéterminé
			DOL - Cor...	Groupé	2		KEPT - Co...			Indéterminé
			PLS - Pter...	Groupé	1		DISC - Rej...			Indéterminé
			LEC - Lepi...	Groupé	1		DISC - Rej...			Indéterminé
			TTX - Tes...	Groupé	1	A - Vivant	DISC - Rej...	A - Vivant		Indéterminé
			BSH - Prio...	Groupé	4	A - Vivant	DISC - Rej...	A - Vivant		Indéterminé
			TTX - Tes...	Groupé	1	UNK - Inconnu	DISC - Rej...	D - Mort		Indéterminé

Caractéristiques Déprédation Alimentation et maturité sexuelle Tailles (cm) Poids (kg) Avançon

Mode de saisie
 Par individu
 Groupé

Position sur la ligne
 Section
 Panier
 Avançon

Espèce TTX - Testudinata - Tortues de mer nca

Id marque
 Numéro au virage
 Poids total (kg)
 État à la capture UNK - Inconnu
 Devenir DISC - Rejeté
 Rejeté avec hameçon Indéterminé

Commentaire

Annuler (Esc + R) Enregistrer (ctrl + S) Enregistrer et Nouveau (ctrl + N)

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

Messages
 Champ Message

Module [L1] / Critère «Programme des observations» / 806 marées affichées sur 806

Ouverture de l'écran «Captures (8)»

17/08/2023 20:38

Le formulaire autorise deux modes de saisie :

- Par individu : ce mode permet de rentrer les captures une par une, de donner un maximum de détails sur chaque individu et éventuellement de le localiser précisément sur le schéma de palangre,
- Par groupes : la saisie est alors plus rapide mais autorise moins de détails : le lot sera alors associé à la palangre dans sa globalité et certaines options ne seront pas accessibles.

Section	Panier	Avançon	Espèce	Mode d'acqui...	Nombre	État	Devenir	Santé au rejet	Déprédation	Com.
			SWO - Xip...	Groupé	4		KEPT - Co...		Indéterminé	
			ALB - Thu...	Groupé	4		KEPT - Co...		Indéterminé	
			DOL - Cor...	Groupé	2		KEPT - Co...		Indéterminé	
			PLS - Pter...	Groupé	1		DISC - Rej...		Indéterminé	
			LEC - Lepi...	Groupé	1		DISC - Rej...		Indéterminé	
			TTX - Tes...	Groupé	1	A - Vivant	DISC - Rej...	A - Vivant	Indéterminé	
			BSH - Prio...	Groupé	4	A - Vivant	DISC - Rej...	A - Vivant	Indéterminé	
			TTX - Tes...	Groupé	1	UNK - Inconnu	DISC - Rej...	D - Mort	Indéterminé	

Caractéristiques | Déprédation | Alimentation et maturité sexuelle | Tailles (cm) | Poids (kg) | Avançon

Mode de saisie

Par individu
 Groupé

Espèce

Id marque

Numéro au virage

Poids total (kg)

État à la capture

Devenir

Rejeté avec hameçon

Commentaire

Position sur la ligne

Section

Panier

Avançon

Nombre

Méthode de mesure de poids

Position de l'hameçon

Santé au rejet

Références photo

12.7.2 Localiser les captures sur le schéma de palangre

En mode de saisie individuel il est possible de préciser la localisation de la prise sur la palangre. Cette localisation n'est proposée que si le schéma de palangre a été préalablement défini. Le formulaire propose alors 3 listes déroulantes fonctionnant en entonnoir et permet de procéder par affinage :

- La liste des sections permet de sélectionner la section. Lorsque celle-ci est saisie la liste des panier se met à jour et propose les paniers de cette section,
- On peut limiter la localisation à la section ou préciser alors le panier. Lorsque le panier est sélectionné la liste des avançons est alors mise à jour,
- On peut limiter la localisation au panier ou préciser alors l'avançons concerné.

Ce système permet au logiciel de s'adapter au niveau de connaissance concernant la capture. Le logiciel tolère ainsi que la localisation soit connue ou pas, et tolère également plusieurs niveaux de finesse.

12.7.3 Saisir des TDR

Cette section permet de saisir des informations relatives à l'éventuel capteur de profondeur (TDR) qui était associé à l'avançon. Il est entre autres possible de saisir les informations synthétiques issues du capteur, ainsi que son fichier de données brutes.

12.7.4 Localiser des TDR sur le schéma de palangre

Le principe est identique au principe de localisation des captures.

[TODO – TO CONTINUE]

12.8 Passer à l'activité suivante

Lorsque la saisie d'une activité est terminée et enregistrée, on peut passer à la saisie de l'activité suivante de deux manières :

- Retourner sur le formulaire principal de l'activité qui vient d'être créée, cliquer sur . L'activité qui vient d'être créée sera automatiquement fermée, et une nouvelle sera créée et ouverte

- Retourner sur le nœud 'Observations' de l'arbre et simplement cliquer sur . Comme c'est contextuellement la seule action possible, la création d'activité sera enclenchée sans besoin de plus de précisions de la part de l'utilisateur :

On peut alors reprendre les instructions à la section 12.2.

12.9 Finaliser la marée

Une fois la marée terminée, de retour au port, il convient de revenir sur le formulaire Marée, et d'ajuster éventuellement certains paramètres, notamment :

- Port d'arrivée
- Date de fin de marée
- Ajout éventuel de commentaires divers dans le champ 'Commentaires'

Faire ensuite une sauvegarde finale des données, avec la fonction (F12) / Sauver la base :

Il est conseillé de faire au moins deux sauvegardes, l'une sur l'ordinateur, l'autre sur un support amovible. Ce fichier sera transmis au responsable du programme d'observation.

Si l'utilisateur en a reçu l'instruction, et s'il dispose des paramètres de connexion adéquats, il peut éventuellement exporter sa marée directement vers le serveur ObServe de son organisme.

13 Comment saisir les livres de bord et données associées palangre ?

13.1 Prérequis

Régler l'affichage de l'arbre pour :

- Qu'il affiche les données palangre
- Classées selon les programmes de livres de bord

Sélectionner dans l'arbre le programme dans lequel on souhaite créer la nouvelle marée, puis cliquer en haut/droite sur (F3) :

Le processus de création d'une marée LL est décrite en section 8.2. Suivez la section 8.2 puis reprenez ensuite avec la section 13.2.

13.2 Saisir le livre de bord

Une fois la marée LL créée, ses formulaires de livre de bord activés :

Et l'onglet Marée / Livre de bord et données associées renseigné :

Marée - création (F3) (F12)

Caractéristiques générales Espèces ciblées Données d'observation **Livre de bord et données associées au port** Carte

Programme Livre de bord 9 - Indéterminé (IRD)

Opérateur de saisie « Livre de Bord » Laport - Teryl

Opérateur de saisie « Échantillon » Laport - Teryl

Opérateur de saisie « Débarquement » Laport - Teryl

Qualité de donnée

Nombres d'activités 0 Nombre d'opérations de pêche 0

Commentaire « Livre de bord et données associées »

La saisie du livre de bord peut débuter.

13.2.1 Saisie d'une activité

Dans l'arbre de navigation, cliquer sur la marée juste créée, puis sur (F3) :

(F12) Base locale

- Programme Livre de bord - 9 - Indéterminé (IRD) (1)
 - 14/05/2023 - 14/06/2023 - YUVAN YOGESH - 16917 - (e:0 - oa:0 - ost:0 - la:0 - lst:0 - las:0)
 - Équipements du navire (0)
 - Observations (oa:0 - ost:0)
 - Livre de bord (la:0 - lst:0 - las:0)**
 - Échantillons (0)
 - Débarquements et transbordements (0)
 - Référentiel Commun
 - Référentiel Commun
 - Référentiel Observations
 - Référentiel Débarquements

Aucune donnée du type Activité enregistrée.

Le formulaire de création d'activité s'ouvre, vide :

ObServe 9.1.5

Fichier Source de données Actions Configuration Aide

(F12) Base locale

Activité - création (F3) (F12)

Horodatage de début 14/05/2023 00 H 00

Horodatage de fin 00 H 00

Lat. ° ' "

Long. ° ' "

Activité bateau

Zone FPA

Vent Beaufort

Direction du vent (°)

Vitesse du courant (nd)

Direction du courant (°)

Température surface (°C)

Qualité de donnée A - Très bonne

Activité observée associée

Commentaire

Annuler (F4) Enregistrer (F5)

Il faut le remplir au minimum avec les informations exigées, puis enregistrer :

Après l'enregistrement, l'activité, qui était nommée 'Nouvelle activité dans l'arbre', prend une dénomination plus explicite :

- ▼ **Livre de bord (la:1 - Ist:0 - las:0)**
- ▼ **14/05/2023 00:00 - Opération de pêche - (st:0 - s:0)**

13.2.2 Saisie du détail de l'opération de pêche

Sur une activité de type 'Opération de pêche', c'est un sous-formulaire spécifique 'Opération de pêche' qui permet de donner le détail du coup de pêche et des captures.

Si l'activité juste créée est de type 'Opération de pêche', ce sous-formulaire est proposé automatiquement :

En cas de besoin, il est aussi possible, sur une activité de type 'Opération de pêche' seulement, l'arbre étant positionné sur cette activité, de forcer la création de l'opération de pêche avec :

Le sous-formulaire 'Opération de pêche' se compose de 4 onglets :

- Le premier concerne le filage
- Le deuxième concerne les caractéristiques générales du coup de pêche et les caractéristiques techniques de l'engin de pêche
- Le troisième concerne les cyalumes utilisés
- Le quatrième concerne le virage

13.2.2.1 Premier onglet : Filage

Sur cet onglet, la date, l'heure et la position du tout début de l'opération, à savoir le début du filage, sont obligatoires.

La date, l'heure et la position de la fin du filage ne sont pas exigées. On peut préciser, optionnellement, la forme générale du filage.

13.2.2.2 Deuxième onglet : Caractéristiques

The screenshot shows the 'Caractéristiques' (Characteristics) tab of the 'Opération de pêche - mise à jour' window. The left sidebar contains a tree view with the following structure:

- (F12) Base locale
 - (LL) Programme Livre de bord - 9 - Indéterminé (IRD) (1)
 - 14/05/2023 - 14/06/2023 - YUVAN YOGESH - 16917 - (e:0 - oa:0 - o:0)
 - Equipements du navire (0)
 - Observations (oa:0 - ost:0)
 - Livre de bord (la:1 - lst:1 - las:0)
 - 14/05/2023 00:00 - Opération de pêche - (st:1 - s:0)
 - Opération de pêche - (c:0)
 - Composition globale
 - Captures (0)
 - Echantillons (0)
 - Débarquements et transbordements (0)
 - Référentiel Commun
 - (LL) Référentiel Commun
 - (LL) Référentiel Observations
 - (LL) Référentiel Débarquements

13.2.2.3 Troisième onglet : Cyalumes

The screenshot shows the 'Cyalumes' (Lures) tab of the 'Opération de pêche - mise à jour' window. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main panel displays the following configuration:

- Utilisation des Cyalumes: Oui
- Nombre de cyalumes par panier: 10
- Nombre total de cyalumes: 500
- Type de cyalumes: CH - Chimique
- Couleur de cyalumes: P - Rose

At the bottom of the panel, there is a 'Commentaire' field with an information icon.

13.2.2.4 Quatrième onglet : Virage

Les dates, heures et positions de début et de fin de virage ne sont pas exigées. Il est par contre conseillé de renseigner le sens du virage, renseigné relativement au sens du filage.

13.2.3 Composition globale

[TODO]

13.2.3.1 Capture

Pour saisir les captures, dans l'arbre, cliquer sur 'Captures' sous 'Opération de pêche :

Une fois la section Captures sélectionnée, cliquer sur (F3) :

Le tableau de saisie des captures apparait alors :

Espèce	Mode d'acqui...	Nombre	Poids total	État	Devenir	Santé au rejet	Déprédation	Nb déprédats	Com.
Groupé				UNK - Inconnu			Non		

Caractéristiques Déprédation

Mode de saisie

Par individu
 Groupé

Espèce: ALB - Thunnus alalunga - Germon Id marque: []
 Nombre: 10 Numéro au virage: []
 Poids total (kg): 200 Méthode de mesure de poids: 4 - Estimation visuelle
 État à la capture: D - Mort Devenir: RET - Conservé à bord
 Santé au rejet: [] Rejeté avec hameçon: Indéterminé
 Traitement à bord: WL - Poisson entier Références photo: []

Commentaire [i] [x]

Annuler (^ + R) Insérer cette capture (ctrl + S) Insérer cette capture et Nouveau (ctrl + N)
 Annuler (F4) Enregistrer (F5)

Utiliser l'espace d'édition pour constituer une capture, avec tous ses paramètres. Cliquer sur 'Insérer cette capture et nouveau' pour insérer cette capture dans le tableau des captures et passer immédiatement à la saisie de la capture suivante.

Lorsque la dernière capture est atteinte, l'insérer avec le bouton 'Insérer cette capture'. Le logiciel donnera alors accès au bouton 'Enregistrer' qui assure l'enregistrement dans la base de données. Cliquer dessus.

13.2.4 Activités suivantes

Une fois les captures totalement saisies, on peut repositionner l'arbre sur la dernière activité saisie, et cliquer sur (F3) pour créer l'activité suivante :

Répéter la procédure jusqu'à avoir saisi toutes les activités.

13.3 Saisir les échantillons

Positionner l'arbre sur la section 'Échantillons', et cliquer sur (F3) :

Le formulaire échantillon propose deux onglets :

- Caractéristiques
- Données

L'onglet caractéristiques permet de saisir la date d'échantillonnage, exigée, et une position, facultative.

L'onglet Données permet de saisir les mesures. La saisie des mesures peut se faire individuellement, ou par lots :

- La saisie par individu permet de saisir, outre la taille, le poids de l'individu. L'effectif est alors fixé à 1 par le logiciel :

- La saisie par individu ne permet pas de saisir le poids individuel. Ici, c'est à l'utilisateur de définir l'effectif du lot :

Terminer la saisie des mesures avec le bouton 'Enregistrer'.

13.4 Saisir les lots de débarquement ou de transbordement

Positionner l'arbre de navigation sur 'Débarquements et transbordements' et cliquer sur

Le formulaire 'Débarquements et transbordements' présente deux onglets :

- Caractéristiques : permet de fournir de nombreux détails sur le débarquement / le transbordement
- Données : permet de saisir les lots espèce/poids

13.4.1 Onglet Caractéristiques : Débarquement ou transbordement ?

Le formulaire pour saisir un débarquement ou transbordement est le même : le choix entre les deux se fait sur l'onglet 'Caractéristiques'.

13.4.1.1 Définir un débarquement, à quai

Pour définir un débarquement, à quai :

- Renseigner un port
- Ne pas renseigner de bateau de destination
- Ne pas renseigner de position géographique

(F2) Débarquements et transbordements - mise à jour (F3) (F12)

Caractéristiques Données

Source d'information (Organisme) [dropdown]

Source d'information (Personne) [dropdown]

Société en charge du traitement FSS - [type: Unknown] Fresh Seafood Seychelles PTY (LTD) [id:n/a] [dropdown]

Transporteur [dropdown]

Négociant [dropdown]

Port PORT VICTORIA - 42 - SCPOV [dropdown] (° + T)

Bateau de destination [dropdown]

Coordonnées (4) NW (1) NE Lat. ° . ' (3) SW (2) SE Long. ° . ' DMS DMD DD

Date de début [dropdown]

Date de fin [dropdown]

Commentaire [dropdown]

13.4.1.2 Définir un transbordement en mer

Pour définir un transbordement en mer :

- Renseigner un bateau de destination
- Renseigner la position géographique du lieu de transbordement
- Ne pas renseigner de port

(F2) Débarquements et transbordements - mise à jour (F3) (F12)

Caractéristiques Données

Source d'information (Organisme) [dropdown]

Source d'information (Personne) [dropdown]

Société en charge du traitement [dropdown]

Transporteur [dropdown]

Négociant [dropdown]

Port [dropdown] (° + T)

Bateau de destination CHOKE REEFER 3 - 1031 [dropdown]

Coordonnées (4) NW (1) NE Lat. 10°05. ' (3) SW (2) SE Long. 050°03. ' DMS DMD DD

Date de début [dropdown]

Date de fin [dropdown]

Commentaire [dropdown]

13.4.1.3 Définir un transbordement à quai

Pour définir un transbordement à quai :

- Renseigner un port
- Renseigner un bateau de destination
- Ne pas renseigner de position géographique

13.4.1.4 Matrice de remplissage de l'onglet Caractéristiques en fonction du scénario

	Débarquement à quai	Transbordement en mer	Transbordement à quai
Port	✓	✗	✓
Bateau de destination	✗	✓	✓
Coordonnées	✗	✓	✗

13.4.2 Autres champs disponibles

Sur l'onglet Caractéristiques, il est par ailleurs possible de fournir d'autres informations :

- Organisme auprès duquel les informations sur le débarquement / transbordement ont été obtenues
- Ou la personne auprès de laquelle les informations sur le débarquement / transbordement ont été obtenues
- La société en charge du traitement
- La société en charge du transport
- Le négociant
- Les dates de début et de fin du débarquement / transbordement

13.5 Onglet Données

Il faut avoir renseigné le premier onglet et enregistré le formulaire une première fois pour pouvoir accéder à l'onglet 'Données' :

Pour saisir un premier lot, cliquer sur (F3) puis sur 'Nouvelle donnée de débarquement' :

Chaque lot peut être consigné en poids (en t), en nombre de spécimens, ou les deux à la fois :

On peut par ailleurs spécifier le traitement appliqué au poisson à bord, le mode de conservation, la catégorie commerciale, ainsi que la méthode utilisée pour estimer le poids.

On enregistre chaque lot et on passe au suivant avec 'Insérer cette données et nouveau'. Une fois le dernier lot atteint, l'enregistrer avec 'Insérer cette donnée'. On enregistre alors définitivement en base de données avec 'Enregistrer' :

On peut ensuite :

- Saisir encore un lot, en faisant Nouvelle donnée de débarquement B
- Définir un nouveau débarquement ou transbordement en faisant Débarquement suivant A
- Commencer une autre marée

13.6 Déplacements des échantillons du niveau marée au niveau Opération de pêche [TODO]

13.7 Déplacement des échantillons d'une opération de pêche au niveau de la marée [TODO]

14 Opérations pour utilisateurs experts

Il arrive que les utilisateurs fassent une utilisation non conforme de l'application. Les instructions suivantes se destinent à rattraper *a posteriori* ces mauvaises manipulations.

14.1 Modification de l'identifiant technique d'une marée

14.1.1 Contexte

Lorsqu'un utilisateur, observateur ou saisisseur au port, démarre l'acquisition d'une nouvelle marée, il lui est expressément demandé de créer une nouvelle marée en utilisant (F3). Selon le contexte la création de la nouvelle marée sera immédiate, ou proposera le menu suivant :

Ainsi, un tout nouvel identifiant unique est généré pour cette nouvelle marée. Mais il arrive qu'un utilisateur reparte d'une sauvegarde d'une marée déjà créée, efface toutes ses routes, conserve le contenu du formulaire marée (ou le modifie pour l'adapter à la nouvelle marée), éventuellement les équipements, et crée les routes de la nouvelle marée à partir de cela.

L'ancienne et la nouvelle marée se retrouvent alors avec le même identifiant technique, et les deux marées ne peuvent ensuite plus cohabiter dans la même base de données centrale. Par ailleurs, ce problème n'est détecté que tardivement dans le flux de travail, lorsque l'on tente d'insérer la seconde marée dans la base centrale alors que la première y est déjà, et que le système demande alors à écraser la marée pourvue du même identifiant.

14.1.2 Solution

- 1) Ouvrir le fichier .sql.gz de la seconde marée avec l'application ObServe
- 2) Dans le même programme que celui qui contient la marée incriminée, créer une nouvelle marée :

- 3) Saisir manuellement les informations des trois onglets de son formulaire marée :

Après recopie des informations :

4) Sur la marée qui contient les routes à déplacer, cliquer sur « Déplacer les données » :

- 5) Un assistant permet alors de choisir :
- Les informations à déplacer
 - La marée cible

6)

- 7) Dans notre exemple :
- Les informations à déplacer sont les équipements et les données d'observation
 - la marée cible est celle qui vient d'être créée pour l'occasion
- 8) Finaliser en cliquant sur 'Déplacer'. On se retrouve avec les données positionnées dans la nouvelle marée :

9)

10) Il reste à supprimer la marée d'origine, maintenant vide d'équipements et de routes d'observation, pour ne garder que la nouvelle :

11) Et en faire une sauvegarde sql.gz

14.2 Import de données issues d'AVDTH

14.2.1 Principe

AVDTH est un modèle de base de données (mis au point par l'IRD) qui permet de stocker les données de pêche à la senne suivantes :

- Livres de bord
- Échantillonnages cuves/espèces/tailles faits au port
- Plans de cuves
- Bons de débarquement
- Suivi des ventes sur le marché local

Le stockage est fait dans des fichiers MS Access (.mdb).

Une fonction permet d'importer le contenu d'un fichier AVDTH dans un système ObServe. LE principe est le suivant :

- Mettre en place une espace de travail ObServe local et vierge
- Importer un ou des fichiers AVDTH dans cet espace
- Sauvegarder cet espace en fichier .sql.gz, ou exporter son contenu vers une base centrale

14.2.2 Génération d'un espace de travail vierge

Il faut générer un espace de travail vierge à partir du serveur sur lequel on envisage ensuite d'exporter les données AVDTH. De sorte que les données de référence concordent.

La procédure de génération est décrite en 5.1.

14.2.3 Importation du fichier AVDTH dans l'espace de travail

14.2.3.1 Chargement du fichier AVDTH

Faire (F12) / Importer une base AVDTH :

L'assistant suivant s'affiche :

- Sélectionner un fichier AVDTH .mdb (format AVDTH 3.3).
- Sélectionner l'océan concerné (parfois, l'assistant parvient à le déterminer lui-même)
- Sélectionner le programme dans lequel placer toutes les marées AVDTH (seuls les programmes ObServe senne qui acceptent les données de livre de bord et associées sont proposés)
- Cliquer sur Extraire (F2)

La conformité des données AVDTH est vérifiée. Cette vérification comprends :

- la vérification de la présence de toutes les données de référence requises par les données AVDTH dans l'espace de travail ObServe
- la vérification de l'intégrité des données AVDTH sur des points que le modèle AVDTH ne garantit pas

Si l'extraction échoue, il peut s'agir de problèmes liés à ces deux types de contrôles.

14.2.3.2 Vérification des données de référence

Ici, des données de référence requises par les données AVDTH manquent dans l'espace de travail ObServe. Il n'est alors pas possible de continuer le processus. La base de données centrale doit être enrichie avec la/les données de référence manquante(s), et l'espace de travail vierge régénéré.

Exemple de donnée de référence manquante :

En effet dans le référentiel de la base centrale (et donc de l'espace de travail local), il n'existe pas de code Débarquement/Destination 28. L'ajout de ce nouveau code dans la base centrale doit se faire en coordination avec l'administrateur de la base centrale en question).

Une fois le code 28 ajouté, le processus poursuivra avec la vérification de l'intégrité des données métier, et arrivera à son terme si celle-ci est correcte.

14.2.3.3 Vérification de l'intégrité des données métier

Le modèle de données ObServe concernant les données de livre de bord et données associées est plus exigeant, en terme de structuration, que le modèle AVDTH. Avant de procéder à l'importation, ObServe vérifie donc que l'intégrité des données contenues dans le fichier AVDTH soient conforme sur ces points. Les points vérifiés sont :

- Intégrité des relations entre les tables ECHANTILLON et MAREE
- Intégrité des relations entre les tables ECH_CALEE et ACTIVITE
- Intégrité des relations entre les tables CUVE et ECHANTILLON (si CUVE est renseignée)
- Intégrité des relations entre les tables CUVE_CALEE et ACTIVITE (si CUVE_CALEE est renseignée)

Si des enregistrement d'une table ne peuvent pas être explicitement reliés aux enregistrements de l'autre table de ces relations implicites), ObServe le signalera et stoppera le processus d'importation. Il faut alors se servir du journal d'erreurs retourné pour identifier et corriger les erreurs dans la base AVDTH. Puis retenter l'importation.

14.2.3.4 Importation effective

Lorsque l'ensemble des contrôles effectués sur les données AVDTH sont satisfaits, et uniquement dans ce cas, l'assistant donne accès au bouton 'Importer (F3) :

L'appui sur ce bouton lance le transfert effectif des données. Selon la quantité de marées, et la vélocité de l'ordinateur utilisé, l'opération peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes. Une fois l'import terminé, on sort de l'assistant avec le bouton 'Fermer' :

Les données se retrouvent alors dans l'espace de travail local.

14.2.3.5 Et ensuite ?

On peut utiliser les fonctions habituelles d'ObServe pour :

- Soit faire une sauvegarde .sql.gz de ces données
- Soit les exporter vers la base de données centrale de l'organisme, via une connexion serveur

15 Description des algorithmes métier

15.1 Poids pondéré des calées dans les cuves échantillonnées

15.1.1 Qu'est-ce que le poids pondéré ?

Une calée peut avoir été répartie dans plusieurs cuves :

- Soit parce qu'elle est plus grosse que ce que peut emmagasiner une seule cuve
- Soit parce qu'elle est utilisée pour compléter plusieurs cuves déjà partiellement remplies
- Soit parce qu'elle fait l'objet d'un tri d'espèces et/ou de catégories de poids

Pour cette raison, une calée peut n'avoir été échantillonnée que partiellement.

Exemple : Calée de 90 tonnes du 21/12/2022 répartie ainsi :

Cuve 1	Cuve 2	Cuve 3
40 tonnes	30 tonnes	20 tonnes
Non échantillonnée	Échantillonnée	Échantillonnée

On calcule alors la pondération $Pd(x)$ de chaque cuve-calée échantillonnée x comme le poids en tonnes de la cuve-calée, pondéré en fonction de sa proportion échantillonnée toutes cuves confondues.

Cette pondération :

- Ne distingue pas les gros (>10 kg) et les petits (< 10 kg) individus,
- N'est calculée que sur la liste des espèces échantillonnées (ce qui en exclut les captures accessoires éventuellement présentes dans la calée)

On calcule ce poids en appliquant la formule suivante :

- $Pd(P1) = (P1/P2)*PT$, où
- P1 est le poids de la calée présente dans la cuve dont on calcule la pondération,
- P2 est la somme des poids de cette calée dans les différentes cuves échantillonnées,
- PT est le poids total de la calée.

Exemple simplifié (calée sans espèces accessoires):

Cuve 1	Cuve 2	Cuve 3
40 tonnes	30 tonnes	20 tonnes
échantillonnée	échantillonnée	non échantillonnée
$Pd(1) = \text{null}$	$Pd(2) = (P1/P2)*PT$ $= (30/50)*90$ $= 54 \text{ tonnes}$	$Pd(3) = (P1/P2)*PT$ $= (20/50)*90$ $= 36 \text{ tonnes}$

Pour contrôler la validité des pondérations, faire le total de toutes les pondérations de la calée : la somme doit être égale au tonnage total de la calée.

Vérification pour l'exemple : $54 + 36 = 90$. La calée totale fait bien 90 tonnes.

15.1.2 Cas particulier des canneurs de Dakar

Le plan de chargement n'existant pas, il est impossible de relier les prises débarquées à une activité. Par convention, le poids pondéré sera égal à la prise totale de la marée déclarée sur la fiche de pêche divisée par le nombre d'échantillons.

Exemple :

Le Corona Del Mar déclare 66 tonnes sur sa fiche de pêche, le poids pondéré sera égal à 66 si un seul échantillon a été effectué, à 33 si deux échantillons ont été réalisés, et ainsi de suite.

15.1.3 Liste des espèces prises en compte

Les espèces à prendre en compte dans le calcul des poids utilisés dans la formule de la pondération sont les thonidés majeurs et mineurs (i.e. les espèces échantillonnées) :

- YFT
- SKJ
- BET
- ALB
- LTA
- FRI
- TUN
- TUS
- KAW
- LOT
- FRZ
- BLT

Cette liste tient compte :

- Du fait que certains codes ont été utilisés sous l'ère AVDTH, et remplacés par d'autres codes plus standards lors de la migration des données sous ObServe :
 - o BGT -> TUS
 - o MIX -> TUN
 - o Elle est donc applicable à une base de données ObServe mais pas AVDTH
- Du fait que le calcul doit fonctionner indifféremment dans l'Océan Atlantique et l'Océan Indien, bien que certaines espèces n'existent que dans un océan ou l'autre

Les autres codes espèces doivent être exclus du calcul de la pondération.

15.1.4 Saisir ou faire calculer le poids pondéré ?

Le formulaire PS / Logbooks / Echantillonnage au port permet :

- de désigner les cuves ayant fait l'objet d'un échantillonnage,
- d'indiquer pour chacune quelles calées (i.e. quelles activités de type pêche) la constituent,
- d'associer à chaque cuve calée son poids pondéré (en t).

Les poids pondérés peuvent être :

- Saisis manuellement. Dans ce cas le champ associé 'Calculée ?' est mis à Non par l'application. Ce statut garantit que le poids pondéré ne sera modifié par l'application.
- Calculés par l'application.

Pour faire calculer les poids pondérés par l'application :

- Laisser vide le ou les champs 'Poids pondéré'
- Lancer les calculs sur la ou les marées ciblées avec l'assistant Action / Calculer les données

Si un champ a été calculé, il est possible de le rebasculer en mode manuel, et donc de saisir une valeur personnalisée, en cliquant sur :

Activité	Pondération (en t)	calculée ?
20/08/2023 - 06:05 - 1 - Pêche (language du skiff)	5.0	Oui
20/08/2023 - 11:30 - 2 - Pêche (language du skiff)	45.0	Oui
21/08/2023 - 05:45 - 1 - Pêche (language du skiff)	21.0	Oui
22/08/2023 - 05:55 - 1 - Pêche (language du skiff)	8.0	Oui

L'icône se transforme en , qui signifie que la valeur est à présent considérée comme saisie manuellement et mise à l'écart du système de calcul :

Activité	Pondération (en t)	calculée ?
20/08/2023 - 06:05 - 1 - Pêche (language du skiff)	5.0	Oui
20/08/2023 - 11:30 - 2 - Pêche (language du skiff)	45.0	Oui
21/08/2023 - 05:45 - 1 - Pêche (language du skiff)	21.0	Oui
22/08/2023 - 05:55 - 1 - Pêche (language du skiff)	8.0	Non

Si un poids pondéré est marqué comme saisi manuellement, et que sa valeur est vide ou volontairement effacée :

Activité	Pondération (en t)	calculée ?
20/08/2023 - 06:05 - 1 - Pêche (language du skiff)	5.0	Oui
20/08/2023 - 11:30 - 2 - Pêche (language du skiff)	45.0	Oui
21/08/2023 - 05:45 - 1 - Pêche (language du skiff)	21.0	Oui
22/08/2023 - 05:55 - 1 - Pêche (language du skiff)		Non

Le système de calcul considèrera que la valeur est manquante, et en attente d'une valeur :

- Elle peut être saisie manuellement, et sera alors à nouveau protégée du calcul
- Elle peut être laissée vide, et sera à nouveau calculée lors de la prochaine exécution de Action / Calculer les données

Les calculs peuvent être lancés ou relancés à tout moment :

- Après la saisie d'un échantillon-cuve et de ses cuves-calées, pour voir immédiatement le résultat
- Une fois la marée complètement saisie. Le calcul sera alors appliqué à tous les échantillons-cuve.
- Après la saisie de plusieurs marées